

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Bogenschiessen und Konzentration

Eingereicht von: Nina Eugster
Begleitung: Lic. phil. Ursina Degen

Abgabedatum: 22.2.2016

Abstract

Diese Arbeit geht der Frage nach, ob sich Bogenschiessen positiv auf die Schulleistung auswirkt, indem es die Konzentrationsleistung fördert. Es werden die Grundlagen von Konzentration, Mentalem Training und Bogensport erläutert und in Zusammenhang gestellt. In einer quantitativen Untersuchung konnte keine signifikante Steigerung der Konzentrationsleistung nach einer Woche Bogenschiessen festgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Ziele der Arbeit und Fragestellungen	5
1.2.1 Relevanz	5
1.2.2 Ziele	6
1.2.3 Fragestellungen	6
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	6
1.3.1 Theoretische Grundlagen	6
1.3.2 Forschung	7
1.3.3 Selbsterfahrung	7
1.3.4 Diskussion	8
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Aufmerksamkeit und Konzentration	9
2.1.1 Einführung der Begriffe	9
2.1.2 Modelle der Aufmerksamkeit und Konzentration	12
2.1.3 Einflussfaktoren	13
2.1.4 Konzentration in der Schule	14
2.1.5 Konzentrationsdiagnostik	15
2.1.6 Forschungsstand	17
2.2 Bogenschiessen	18
2.2.1 Grundlagen des Bogenschiessens	18
2.2.2 Bogenschiessen als Sport und Freizeitaktivität	20
2.2.3 Kyudo	21
2.2.4 Therapeutisches Bogenschiessen	22
2.2.5 Konzentration im Bogenschiessen	24
2.2.6 Wissenschaftliche Arbeiten über Bogenschiessen	25
2.3 Mentales Training	25
2.3.1 Ziele des Mentalen Trainings	25
2.3.2 Methoden und Wirkungsweisen des mentalen Trainings	26
2.3.3 Mentales Training im Bogensport	27
2.3.4 Mentales Training zur Förderung der Konzentration	29
2.4 Beantwortung der Fragestellung zum Theorieteil	31

3	Forschung	34
3.1	Forschungsdesign	34
3.1.1	Forschungsdesign	34
3.1.2	Messinstrument: d2-R	34
3.2	Forschungsfragen und Hypothese	35
3.3	Durchführung der Untersuchung	36
3.3.1	Untersuchungsgruppe	36
3.3.2	Durchführung	37
3.3.3	Auswertung	38
3.4	Ergebnisse	39
3.4.1	Statistische Beschreibung der Stichprobe	39
3.4.2	Beschreibende Statistik der Ergebnisse	40
3.5	Beantwortung der Forschungsfrage	43
4	Abschliessende Betrachtungen	44
4.1	Diskussion	44
4.1.1	Modell zur Steigerung der Konzentration	44
4.1.2	Diskussion der Ergebnisse aus der Untersuchung	44
4.1.3	Konsequenzen für die berufliche Praxis	45
4.2	Ausblick	46
Dank		47
Literaturverzeichnis		48
Tabellenverzeichnis		51
Abbildungsverzeichnis		51
Anhang		I
Anhang A	d2-R - Kopien der Testunterlagen	II
Anhang B	Rohdaten	V
Anhang C	Umfrage Zeugnisnoten	VI

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Am Anfang dieser Arbeit stand die Behauptung von Bogensporttrainer Kurt Nünlist, dass „seine“ Junioren durch das Ausüben des Bogenschiessens bessere Leistungen in der Schule erbringen. Mich provozierte die Unumwundenheit dieser Aussage, denn als angehende Psychomotoriktherapeutin werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass die Wirksamkeit der Therapie in Frage gestellt wird.

Aus der Sicht der Psychomotoriktherapeutin fasziniert mich der Bogensport, weil hier deutlich sichtbar wird, wie Psyche und Motorik zusammenspielen. Jeder Pfeil gibt eine Rückmeldung, wie gut dieses Zusammenspiel funktioniert.

Durch die Provokation war mein Interesse geweckt und ich wollte dieser Thematik nachgehen. Im Internet stiess ich auf diverse Anbieter¹, welche die positiven Effekte des Bogenschiessens anpreisen. Belegt sind diese Aussagen jedoch nicht.

Also fragte ich bei Kurt Nünlist an, ob ich im Bogensportzentrum eine Untersuchung machen kann, die seine Aussage prüft. Mit seiner Zusage war das Thema für diese Bachelorarbeit gefunden.

1.2 Ziele der Arbeit und Fragestellungen

1.2.1 Relevanz

In unserer leistungsorientierten Gesellschaft muss alles einen Nutzen erbringen, selbst die Freizeitbeschäftigungen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Bogensportanbieter die Vorteile des Bogenschiessens anpreisen. Solche Aussagen basieren sicherlich auf Erfahrungswerten, aber wissenschaftlich geprüft sind sie nicht.

Die Konzentration ist in der Pädagogik ein grosses Thema. Sie ist eine relevante Voraussetzung für die schulische Leistung. Schwierigkeiten in der Schule und beim Lernen werden oft mit Konzentrationsproblemen begründet. Deshalb ist das Interesse an wirksamen Mitteln für eine bessere Konzentrationsfähigkeit gross.

¹ z.B.: <http://www.bogenlust.de>

1.2.2 Ziele

Am Anfang dieser Arbeit steht die Annahme, dass sich die schulische Leistung nicht direkt durch das Bogenschiessen, sondern über die durch das Bogenschiessen gesteigerte Konzentrationsfähigkeit verbessert. Die Konzentrationsfähigkeit wiederum wird im Bogensport durch Mentales Training gefördert.

Die theoretischen Grundlagen, die hier aufgeführt werden, sollen helfen Bogenschiessen, Konzentration, Schulleistungen und Mentales Training zueinander in Beziehung zu setzen. Die Recherche hat zum Ziel, die Wirkmechanismen, die schlussendlich zur besseren Schulleistung führen sollen, aufzuzeigen. Es wird ein Modell entwickelt, das diese Beziehungen aufzeigt und den Transfer der Konzentrationsleistung in die Schule darstellt.

Im empirischen Teil wird dieses Modell teilweise überprüft. Die Studie fokussiert auf die Konzentrationsleistung von Kindern, die mit Bogenschiessen anfangen. Geprüft wird, ob sich die Konzentrationsleistung im Verlaufe der Trainingsperiode verbessert.

1.2.3 Fragestellungen

Durch die oben definierten Ziele gibt es Fragen, die den Rahmen dieser Arbeit bilden. Für den Theorieteil lautet die Frage:

Wie funktionieren die Steigerung der Konzentration beim Bogenschiessen und der Transfer in die Schule?

Die Fragestellung für den empirischen Teil lautet:

Verbessert Bogensporttraining die Konzentrationsleistung?

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

1.3.1 Theoretische Grundlagen

Zuerst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen dargestellt. Die Recherche von Fachliteratur und wissenschaftlichen Studien wurde hauptsächlich auf Nebis und Psyindex durchgeführt. Die wichtigsten Stichworte lauteten: Aufmerksamkeit und Konzentration, Flow, Konzentrationsdiagnostik, pädagogische Psychologie, Bogensport, Bogenschiessen, Mentaltraining und Mentales Training.

Die Orientierung an anderen Bachelor- und Masterarbeiten zu ähnlichen Themen half, die relevante Literatur zu bestimmen. Dies ermöglichte es, nach spezifischen Autoren zu suchen, die alleine mit einer Stichwortsuche nicht gefunden worden wären.

Ziel des Literaturstudiums war, das Grundlagenwissen und Forschungsergebnisse der Themenbereiche Konzentration (Kapitel 2.1), Bogenschiessen (Kapitel 2.2) und Mentales Training (Kapitel 2.3) anzueignen und diese übersichtlich darzustellen. Basierend auf diesem Wissen wird am Ende von Kapitel 2 die Fragestellung zum Theorieteil beantwortet (Kapitel 2.4).

Damit man sich ein Bild von Bogenschiessen und von Mentalem Training machen kann, werden die beiden Themen praxisbezogen beschrieben. Theoretische Modelle dazu fehlen in der Literatur weitgehend. Wo immer möglich wurden theoretische Erklärungsmodelle und wissenschaftliche Belege hinzugezogen.

1.3.2 Forschung

Parallel zum Literaturstudium musste das Forschungsdesign entwickelt werden (Kapitel 3.1). Es stellte sich die Frage, wie man die Konzentrationsleistung am besten erfasst und welche Probanden sich für diese Untersuchung eignen. Nachdem das Forschungsdesign festgelegt war, wurde die Forschungsfrage so präzisiert (Kapitel 3.2), dass sie mit dieser Untersuchung beantwortet werden kann.

Danach ging es ans Organisatorische. Die Probanden wurden angeschrieben und Termine für die Durchführung im Bogensportzentrum vereinbart.

Es folgte die Durchführung des Experimentes und dessen Auswertung (Kapitel 3.3). Die Ergebnisse werden in Kapitel 3.4 dargestellt und abschliessend wird die Forschungsfrage beantwortet (Kapitel 3.5).

Ursprünglich war eine zweite Untersuchung geplant, welche den Zusammenhang von Bogenschiessen und schulischer Leistung in einem längeren Zeitraum prüfen sollte. Es wurde eine Umfrage, die nach den Zeugnisnoten in der Mittelstufe fragte, an die Junioren des Bogensportclubs verteilt. Es sollte geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Aufnahme des Bogensporttrainings und den Zeugnisnoten besteht. Leider gab es nur eine einzige Rücksendung. Mögliche Gründe für die Zurückhaltung werden in Kapitel 4.2 diskutiert.

1.3.3 Selbsterfahrung

Eine Arbeit über Bogenschiessen zu schreiben, würde nur halb so viel Spass machen, ohne selber auch mit Bogenschiessen anzufangen. Mein Training begann vor einem halben Jahr und trug zu meinem Wissen über Bogensport bei. Ein Teil davon fliesst in Kapitel 2.2 über Bogenschiessen ein. In den abschliessenden Betrachtungen berichtet das Unterkapitel 4.3 über die wichtigsten Erfahrungen, welche auch im Berufsalltag der Psychomotorik relevant sind.

1.3.4 Diskussion

In den abschliessenden Betrachtungen werden die Ergebnisse aus Theorie (Kapitel 4.1.1) und Forschung (Kapitel 4.1.2) diskutiert. Weiter werden die Konsequenzen dieser Arbeit für die Psychomotoriktherapie aufgezeigt (Kapitel 4.1.3). Zum Schluss werden Anregungen für weiterführende Forschungen aufgezeigt (Kapitel 4.2).

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Aufmerksamkeit und Konzentration

2.1.1 Einführung der Begriffe

Konzentration wird in der Fachliteratur zusammen mit der Aufmerksamkeit behandelt. Dabei werden die verwandten Begriffe voneinander abgegrenzt. Westhoff und Hagemeister (2005) stellen fest, „dass Aufmerksamkeit sich immer auf das Wahrnehmen bezieht und Konzentration auf das Arbeiten“ (S. 16).

In psychologischen Lexika wie der „Enzyklopädie der Psychologie“ (vgl. Neuman & Sanders, 1996) oder wie in „Allgemeine Psychologie“ (vgl. Müsseler, 2008) wird alleine der Begriff Aufmerksamkeit diskutiert. Den Begriff Konzentration findet man im Zusammenhang mit der Diagnostik (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004; Westhoff & Hagemeister, 2005) und der pädagogischen Psychologie (vgl. Berg & Imhof, 2010).

Aufmerksamkeit

Die Einführung des Begriffes Aufmerksamkeit folgt Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner (2004, S. 5-8).

Unter Aufmerksamkeit versteht man die Selektion der relevanten Reize, welche bewusst wahrgenommen werden. Dies ist notwendig, da aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht alle wahrnehmbaren Reize bewusst verarbeitet werden können.

Aufmerksamkeit kann willentlich oder unwillentlich erfolgen. Zum Beispiel werden sehr laute Geräusche oder starke Schmerzen unwillentlich wahrgenommen. Im Gegensatz zu solchen angeborenen Aufmerksamkeitsreaktionen muss die Relevanz von anderen Reizen, wie zum Beispiel von Hinweisschildern im Strassenverkehr, erst erlernt werden.

Die Art der Aufmerksamkeit lässt sich anhand der Selektion, des Zeitintervalls und der Anzahl beachteter Reize unterscheiden:

Der Selektionsaspekt beschreibt die unterschiedlichen Formen der Selektion: *Fokussierte Aufmerksamkeit* bedeutet, dass das Wahrnehmungsfeld eingeeengt ist, aber im Raum wandert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man ein bestimmtes Objekt sucht. Die *gerichtete Aufmerksamkeit* hingegen ist an ein bestimmtes Objekt gebunden. Bewegt sich dieses Objekt, ist die Aufmerksamkeit sowohl fokussiert wie auch gerichtet.

Zum Zeitaspekt gehört die *Daueraufmerksamkeit*, bei der die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht erhalten bleibt. Eine Sonderform der Daueraufmerksamkeit ist die *Vigilanz*. Hier kommt als zusätzliche Anforderung hinzu, dass die zu beachtenden Reize nur sporadisch auftreten und die Aufgabe dadurch monoton wird, zum Beispiel beim Beobachten eines Radarschirmes.

Von *geteilter Aufmerksamkeit* ist die Rede, wenn gleichzeitig mehrere Reize beachtet werden, zum Beispiel wenn ein Autofahrer den Verkehr beobachtet und gleichzeitig die Verkehrsdurchsage abhört.

Konzentration

Die Einführung des Begriffes Konzentration folgt Westhoff und Hagemeister (2005, S. 16-19).

Konzentration ist immer dann notwendig, wenn Informationen bewusst verarbeitet werden müssen. Dies ist bei allen Aufgaben oder Tätigkeiten der Fall, die nicht automatisiert sind. Da nicht beliebig viele Informationen gleichzeitig bewusst verarbeitet werden können, ist wie bei der Aufmerksamkeit eine Selektion notwendig. Dies ist denn auch die erste Aufgabe der Konzentration: „Die Auswahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst zu verarbeitenden Informationen“ (Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 17). Gelingt es nicht, die irrelevanten Informationen auszublenden, fühlt man sich in der Konzentration gestört.

Die zweite Aufgabe der Konzentration besteht darin, diese Reize korrekt zu verarbeiten und gegebenenfalls zu beantworten. Gelingt dies nicht, spricht man von Konzentrationsfehlern. Diese können nur bei Tätigkeiten auftreten, die man beherrscht. Bei Tätigkeiten, die erst erlernt werden, kann man nicht von Konzentrationsfehlern sprechen, da erst noch das passende Aktionsmuster erstellt werden muss.

Demzufolge ist Konzentration eine Leistung, die erbracht werden muss. Aus der Diagnostik kommt die Idee, diese Leistung in zwei messbare Vektoren aufzuteilen: In die *Geschwindigkeit*, mit der die Informationen verarbeitet werden, und in die *Genauigkeit*, mit der sie bearbeitet werden.

Wie jede Leistung kostet auch die Konzentration Energie. Somit kommt es bei konzentriertem Arbeiten zu Ermüdung. Bei Müdigkeit wird die Verarbeitung der Informationen langsamer. Man erlebt dies als mangelnde Konzentration.

Konzentrationsfähigkeit kann sowohl als Persönlichkeitsmerkmal, aber auch als Zustand angesehen werden. Die Kriterien der Persönlichkeitsmerkmale sind Stabilität, Generalität und Universalität. *Stabilität* bedeutet, dass ein Merkmal über einen gewissen Zeitraum gleich bleiben muss. Damit ein Merkmal *Generalität* aufweist, muss es in unterschiedlichen Situationen die gleiche Ausprägung haben. Unter *Universalität* versteht man, dass alle Menschen

dieses Merkmal in individueller Ausprägung haben. Die Konzentration ist insofern ein Persönlichkeitsmerkmal, als man Menschen hinsichtlich ihrer Konzentrationsfähigkeit einordnen kann. Da sie aber auch situativ ist, kann man sie auch als veränderlichen Zustand sehen, bei dem man mal mehr, mal weniger konzentriert ist (vgl. Westhoff und Hagemeyer, 2005, S. 16-19).

Abgrenzung von Aufmerksamkeit und Konzentration

Die zentralen gemeinsamen Eigenschaften von Aufmerksamkeit und Konzentration sind gemäss obigen Ausführungen die Selektion von Reizen und deren Weiterleitung ins Bewusstsein. Damit man von Konzentration sprechen kann, müssen nach Berg und Imhof (2010, S. 45-46) folgende Kriterien zusätzlich erfüllt sein:

- a) Intentionalität: Die Zuwendung zu einem Reiz muss beabsichtigt sein.
- b) Integration: Es findet eine kontrollierte Verarbeitung des Reizes statt. Das bedeutet, dass die Reaktion nicht automatisiert ist.
- c) Beanspruchung energetischer Ressourcen: Durch Ermüdung lässt die Konzentration bei längerer Beanspruchung nach.
- d) Abschirmung konkurrierender Reize: Sind keine irrelevanten Reize vorhanden, braucht es auch keine Konzentration, um sie abzuschirmen.

Flow

Flow ist eine spezielle Form der Konzentration. Er beschreibt einen Zustand vollkommener Konzentration auf das, was man gerade tut. Man lässt sich nicht stören. Reizquellen in der Umgebung werden kaum mehr wahrgenommen und man denkt nicht über sich selbst nach, stellt sich somit auch nicht in Frage (vgl. Hobi & Hitz, 2010, S. 18). Man ist angst- und sorgenfrei und hat im Flow-Zustand die beste Voraussetzung, die persönliche Bestleistung zu erbringen. Eine Studie konnte nachweisen, dass sich das Flow-Erleben positiv auf die Lernleistung auswirkt. Damit es aber zu einem Flow-Erlebnis kommt, ist das Interesse am Lernstoff wichtige Voraussetzung (vgl. Engeser, Rheinberg, Vollmeyer & Bischof, 2005).

Durch die gezielte Fokussierung verändert sich die Wahrnehmung. Man verliert das Zeitgefühl, wesentliche Objekte können grösser erscheinen als sie sind. Roger Federer soll zu seinen besten Zeiten gesagt haben, dass er den Tennisball in der Grösse einer Melone sehe. Im Flow sind die Gedanken in der Gegenwart und das Tun an sich wird zur Befriedigung.

Wichtige Voraussetzungen für das Flow-Erleben sind einerseits die intrinsische Motivation am Tun, also ein persönliches Interesse am Gegenstand, andererseits muss die Tätigkeit eine passende Herausforderung darstellen. Bei Überforderung stellt sich Angst ein, bei Un-

terforderung Langeweile. Dies sind negative Emotionen und deshalb nicht mit einem Flow-Erleben vereinbar (vgl. Csikszentmihalyi, 2003, S.107).

Das Flow-Erleben wird in der Literatur durchwegs positiv beschrieben. Csikszentmihalyi setzt es mit Glück gleich (vgl. Csikszentmihalyi, 2003). Es erweist sich jedoch, dass dieser Zustand auch eine Schattenseite hat. Der Körper zeigt deutliche Stresssymptome, die anhand der Herzfrequenz und der Kortisolausschüttung gemessen wurden (vgl. Keller & Landhäußer, 2011).

2.1.2 Modelle der Aufmerksamkeit und Konzentration

Berg und Imhof (2010, S.46-47) bieten einen Überblick über verschiedene Modelle der Konzentration, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Filtermodelle

Filtermodelle beschreiben die Selektionsabläufe, die notwendig sind, weil das Verarbeitungssystem eine begrenzte Kapazität hat. Es wird das Bild eines Flaschenhalses verwendet, der nur eine begrenzte Menge durchlässt.

Kapazitätsmodelle

Die verfügbare Kapazität für die Verarbeitung und Beantwortung von Reizen wird auf anstehende Aufgaben und mögliche Aktivitäten verteilt. Mehrfach Tätigkeiten gelingen besser, wenn eine Aufgabe wenig Kapazität benötigt. Dies ist bei weitgehend automatisierten Abläufen der Fall.

Die intraindividuelle Variation der Verarbeitungskapazität führt zu der Annahme, dass sie von motivationalen und emotionalen Prozessen, von motorischer Tätigkeit oder der Einwirkung von psychisch wirksamen Substanzen beeinflusst wird.

Ressourcenmodelle

Ressourcenmodelle versuchen die Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, mit der zwei Tätigkeiten erfolgreich nebeneinander ausgeführt werden können. Je weniger zwei simultan zu bearbeitende Aufgaben auf gemeinsame Ressourcen zugreifen, desto effektiver können sie nebeneinander ausgeführt werden. Die Ressourcen zur Reizaufnahme ergeben sich durch die unterschiedlichen Sinne. Die Ressourcen zur Reizbeantwortung sind manuell oder vokal.

Prozessmodelle

Prozessmodelle gehen davon aus, dass Handlungskontrollfunktionen (zu denen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfunktionen zählen) erlernt werden müssen. Dadurch werden diese Modelle dem dynamischen Aspekt besser gerecht.

2.1.3 Einflussfaktoren

Wie gut man sich konzentrieren kann, hängt einerseits von der individuellen Konzentrationsfähigkeit im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals ab, ist andererseits auch massgeblich von situativen Einflussfaktoren bestimmt. Diese können die Umgebung betreffen oder von der Person, die sich konzentrieren möchte, selbst herrühren. Westhoff und Hagemeyer (2005, S. 22-29) besprechen folgende Faktoren:

Umgebungsbedingungen

Störende Reize aus der Umgebung unterbrechen die Konzentration. Am anfälligsten ist das Gehör. Plötzlichen lauten Geräuschen kann man sich kaum entziehen. Bei anhaltenden Geräuschen spielt die Bewertung eine wichtige Rolle. Angenehm empfundene Geräusche stören weniger als unangenehm empfundene Geräusche.

Körperliche Bedingungen

Die optimale Versorgung des Körpers (Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung) unterstützt das konzentrierte Arbeiten. Dabei ist das richtige Mass entscheidend. Ein Zuviel oder Zuwenig stört die Konzentration.

Medikamente und Drogen greifen wirksam in Körperfunktionen ein. Einige von ihnen unterstützen oder beeinträchtigen die Konzentration.

Auch eine gute Gesundheit ist wichtig für die Konzentration. Krankheit und Schmerzen können das konzentrierte Arbeiten stören.

Kognitive Bedingungen

Intellektuelle Unter- bzw. Überforderung führen zu mangelnder Konzentration. Ersteres durch Langeweile, Letzteres durch Verunsicherung und Selbstzweifel. Somit ist die Angemessenheit der zu bewältigenden Aufgabe ein wichtiger Einflussfaktor.

Abwechslung ist eine wichtige Bedingung für konzentriertes Arbeiten. Bei Monotonie ermüdet man schneller. Zudem kommt bei einer lang anhaltenden, sich wiederholenden Aufgabe das Problem der psychischen Sättigung auf. Somit haben Pausen eine grosse Bedeutung. Wichtig ist, dass man eine Pause einlegt, bevor sich Ermüdung oder Sättigung einstellen, damit man die Arbeit gerne wieder aufnimmt.

Sind die Wechsel der Tätigkeit jedoch erzwungen, zum Beispiel durch Besucher oder Telefonate, kann dies zu Problemen bei der Wiederaufnahme der unterbrochenen Tätigkeit führen.

Emotionale Bedingungen

Intensive Gefühle lenken von der Arbeit ab, da man sich mit ihnen unwillkürlich beschäftigt. Die emotionale Belastbarkeit ist individuell. Während sich die einen immer wieder und anhaltend von Gefühlen unterbrechen lassen, können sich andere bereits nach relativ kurzer Zeit wieder auf die Arbeit konzentrieren.

Motivationale Bedingungen

Die Beschäftigung mit einer Tätigkeit, die interessiert, hat belohnenden Charakter. Deshalb verstärken interessante Tätigkeiten die Konzentration. Liegen die aktuellen Interessen ausserhalb der auszuführenden Tätigkeit, stört dies die Konzentration, da man gedanklich nicht bei der Sache ist.

Auch die Attributionsgewohnheiten spielen eine wichtige Rolle. Ob Erfolg erwartet oder Misserfolg befürchtet wird, hat einen grossen Einfluss auf die Motivation und somit auch auf die Konzentration.

Soziale Bedingungen

Die Einstellung zur Arbeit wird im Kindesalter durch die Erwachsenen vermittelt. Je nachdem, ob Kinder Arbeit als belastend oder erfüllend beobachten können, beeinflusst dies ihre Einstellung. Zudem müssen Kinder lernen² nicht vorzeitig aufzugeben, wenn sich nicht gleich Freude am sofortigen Gelingen einstellt.

2.1.4 Konzentration in der Schule

Die Konzentration ist eines der Kriterien, anhand derer Kinder in der Schule beurteilt werden, da sie ist eine wichtige Voraussetzung schulischer Leistung ist. Wenn Lehrer ein Kind beschreiben, fällt oft das Stichwort „Konzentration“.

Schlechte schulische Leistungen werden gerne mit Konzentrationsschwierigkeiten begründet. Berg und Imhof gehen jedoch davon aus, dass es sich um einen Sammelbegriff handelt, der für verschiedene Ursachen schlechter Leistungen verwendet wird (vgl. Berg & Imhof, 2010, S. 46). Aufgrund der vielen Einflussfaktoren ist oft nicht die Konzentration das eigentliche Problem, Unkonzentriertheit ist dann ein Symptom dieses Problems.

Will man die Konzentration im Rahmen einer Förderplanung diagnostizieren, muss man Konzentrationsleistungstests mit einer Analyse der inneren und äusseren Einflüsse ergänzen (vgl. Berg & Imhof, 2010, S. 48). Oft können grosse Fortschritte erzielt werden, indem man die Umgebung konzentrationsförderlich gestaltet. Es hilft zum Beispiel, wenn die Lektionen

² Wenn man die Geduld bedenkt, die kleine Kinder aufbringen um etwas zu lernen, muss man festhalten, dass es sich eigentlich meist um ein „Nicht-Verlernen“ handelt.

rhythmisiert werden, die Schüler ausreichend Zeit haben, um die Aufgabe zu bearbeiten und verschiedene Sinnesmodalitäten angesprochen werden (vgl. Berg & Imhof, 2010, S. 49-50).

Bei der Analyse der Einflüsse (siehe Kapitel 2.1.3) gilt es folgende Punkte zu beobachten (vgl. Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 90-92): Gesundheit des Kindes, Formkurve (Höhen und Tiefen im Verlauf eines Tages), Schlaf, (un)gestörte Umgebung und Ruhe, Interesse am Lernstoff, Ängste und Befürchtungen des Kindes, Angemessenheit der Leistungsanforderung, Arbeitsstil, Lese-, Schreib- oder Rechenschwierigkeiten, Einstellung der Bezugspersonen zum Lernen, weitere Verpflichtungen des Kindes, Wünsche und Erwartungen der Eltern, Probleme mit Freunden oder der Familie. Einen Leitfaden für eine solche Analyse mit dem Schüler oder den Eltern bieten Westhoff und Hagemeister (2005, S. 98-106).

2.1.5 Konzentrationsdiagnostik

Möchte man die Konzentrationsfähigkeit einer Person diagnostizieren, gibt es zwei Herangehensweisen, die gerne kombiniert werden. Man kann die Konzentrationsleistung messen und/ oder das (un-)konzentrierte Verhalten beobachten.

Das zweite Anwendungsgebiet, bei dem Konzentrationstests zum Einsatz kommen, ist die Evaluation von Umgebungsbedingungen. Man kann, die Tests mit zwei Gruppen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen durchführen um die Ergebnisse der beiden Gruppen miteinander zu vergleichen.

Und schliesslich wird Konzentrationsdiagnostik auch verwendet, um konzentrationsfördernde Interventionen, Übungen und Programme zu evaluieren.

Messen der Konzentrationsleistung

Um die Konzentrationsleistung zu messen, muss sie in messbare Eigenschaften zerlegt und operationalisiert werden. Bei der Konzentration bieten sich Tempo und Genauigkeit als messbare Eigenschaften an, da sie anhand der Anzahl gelöster oder richtig gelöster Aufgaben bzw. durch die Fehlerzahl oder Fehlerquote gemessen werden können (vgl. Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 37).

Damit die Testung der Konzentrationsleistung valide ist, darf sie nicht durch Bedingungen, die bei der Bearbeitung des Tests eine Rolle spielen, verfälscht werden. Westhoff und Hagemeister benennen die Bedingungen, welche Einfluss nehmen können (vgl. Westhoff & Hagemeister, S. 33-36):

- Die getestete Person muss hirnganisch gesund sein. Bei einer Erkrankung kann vom Testresultat nicht auf die Leistung, welche diese Person in gesundem Zustand erbracht hätte, geschlossen werden. Es ist auch bei anderen Erkrankungen und Schmerzen davon auszugehen, dass die Resultate verfälscht werden.

- Die Signale eines Tests müssen gut erkennbar sein, damit die Wahrnehmungsfähigkeit der getesteten Person keinen Einfluss hat.
- Die Aufgabe darf keine Gedächtnisleistung verlangen und muss unabhängig von der Lernfähigkeit sein. Zudem sollte gewährleistet sein, dass mit unterschiedlichen Strategien derselbe Erfolg zu erwarten ist. Komplexe Probleme eignen sich daher nicht, um die Konzentrationsfähigkeit zu testen.
- Die Geübtheit hat einen grossen Einfluss auf das Resultat. Daher können die Tests nur bei einmaliger Durchführung ein valides Ergebnis anzeigen.
- Der Proband muss bereit sein, sich maximal anzustrengen.

Konzentrationstests kommen in unterschiedlicher Art und Form daher (vgl. Westhoff & Hagemeyer, S. 41-54). Es gibt Tests, die man mit Papier und Bleistift löst, andere werden am Computer bearbeitet. Bei diesen Tests wird die Konzentration auf der Grundlage der visuellen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit getestet. Demgegenüber steht die Möglichkeit eines auditiven Tests, bei dem akustische Reize verarbeitet und verbal beantwortet werden müssen. Zu den Tests auf visueller Grundlage gehören zum Beispiel Durchstreichtests, bei denen man ein bestimmtes Zeichen (Buchstaben, Figuren) jeweils detektieren und durchstreichen muss. Eine andere Variante ist, dass zwei Reize gleichzeitig dargeboten werden und man entscheiden muss, ob sie hinsichtlich eines definierten Merkmals gleich oder unterschiedlich sind. Bei Sortiertests werden Karten hinsichtlich bestimmter Merkmale sortiert. Weiter gibt es Tests, bei denen man lesen oder einfache Rechenaufgaben lösen muss. Diese sind allerdings nur valide, wenn die geforderten Fertigkeiten beherrscht werden.

Es stellt sich die Frage, inwieweit sich die Resultate eines Konzentrationstests auf Alltagssituationen übertragen lassen. Während die meisten Konzentrationstests nur wenige Minuten dauern, ist es im Alltag (z.B. im Schulunterricht) notwendig, sich über längere Zeit konzentrieren zu können. Auch die Durchführungsbedingungen sind während der Testung nicht mit Realsituationen zu vergleichen. Die Teilnehmer sind ausgeruht, Störquellen werden vermieden und die Testsituation wirkt motivierend (vgl. Westhoff & Hagemeyer, S. 38-39).

Beobachten und Beurteilen des Konzentrationsverhaltens

Hier unterscheidet man zwischen Beobachtungs- und Beurteilungsprozessen. Erstere sind objektiver, da das erfragte Verhalten tatsächlich beobachtet werden muss, wobei die Häufigkeit des Auftretens zum Beispiel mit einer Strichliste erfasst wird. Bei den Beurteilungsverfahren hingegen wird die Verhaltensweise vom Antwortenden eingeschätzt. Die Beurteilung des Verhaltens geschieht in Bezug zur eigenen Normvorstellung von konzentriertem Verhalten (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 25).

Es gibt diverse Fragebögen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Beobachtungssysteme³. Sie alle zielen auf das Verhalten der zu untersuchenden Person ab. Fragebögen fragen zum Beispiel, ob jemand leicht ablenkbar ist, ob andere gestört werden, ob man dem Unterricht folgt oder ob man ruhig sitzen kann. Bei manchen wird auch nach möglichen Ursachen gefragt oder nach Situationen, in denen man sich besser konzentrieren kann.

Gerade im schulischen Kontext kann es von Vorteil sein, die Umgebungsbedingungen systematisch zu analysieren. So kann eine Umgebung eingerichtet werden, die für das betroffene Kind förderlich ist (siehe Kapitel 2.1.4).

2.1.6 Forschungsstand

Bei der Sichtung der Forschungsberichte zum Thema Konzentration wird schnell deutlich, dass rund um die Aufmerksamkeitsstörung oder AD(H)S am meisten geforscht wird. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn mit einer Prävalenzrate von 2% bis 6% gehört AD(H)S zu den häufigsten psychischen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters (vgl. Häßler, Dück, Reis & Buchmann, 2009). Diskutiert werden die Diagnostik⁴, die Medikation⁵ sowie die Wirksamkeit unterschiedlicher Massnahmen⁶ wie Neurofeedback, Konzentrationstrainings, Verhaltenstherapie oder Ernährung. An dieser Stelle soll nicht weiter auf diese Studien eingegangen werden, da man von den Erkenntnissen mit AD(H)S-Patienten nicht automatisch auf das Spektrum der „normalen“ Konzentration, welche in dieser Arbeit thematisiert wird, schliessen kann.

Wenden wir uns den Studien zu welche die Einflussfaktoren behandeln, die auf die Konzentrationsleistung einwirken. Häufiger Fernsehkonsum von „Vielzappern“ wirkt sich negativ auf die Konzentration aus (vgl. Schittenhelm, Ennemoser & Schneider, 2010). Eine andere Studie konnte nachweisen, dass Schüler das Lernen schwerer fällt, sobald sie eine attraktive Handlungsalternative haben. Die Schüler wurden in drei Gruppen geteilt. Alle bekamen dieselbe Aufgabe gestellt. Während der ersten Gruppe keine Handlungsalternative zur Verfügung gestellt wurde, hatten die beiden anderen Gruppen die Möglichkeit, Musikvideos zu

³ Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 27-35) beschreiben einige dieser Tests: Selbstbeobachtungsbogen (Keller & Thewalt), Beobachtungssystem (Ehrardt, Findeisen, Marinello & Reinartz-Wenzel), Münchner Aufmerksamkeitsinventar (MAI, Helmke & Renkel), Verfahren zur Beobachtung hyperaktiver Kinder im Unterricht (Imhof & Meyerhöfer), Verhaltensbeobachtung während der Untersuchung (VEWU).

⁴ Zum Beispiel: Sturm, W., George, S., Hildebrandt, H., Reuther, P., Schoof-Tams, K. & Wallesch, C.-W. (2009). Leitlinie Diagnostik und Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 20 (1), 59-67.

⁵ Zum Beispiel: Fröhlich, J., Banaschewski, T., Spanagel, R., Döpfner, M. & Lehmkuhl, G. (2012). Die medikamentöse Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung im Kindes- und Jugendalter mit Amphetaminpräparaten. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40 (5), 287-300.

⁶ Zum Beispiel: Gerber-von Müller, G., Petermann, U., Petermann, F., Niederberger, U., Stephani, U., Siniatchkin, M. & Gerber, W.-D. (2009). *Das ADHS-Summercamp – Entwicklung und Evaluation eines multimedialen Programms*. Göttingen: Hogrefe

schauen. Diese Schüler lösten die Aufgabe deutlich schlechter (vgl. Fries & Schmid, 2007). Einen leicht positiven Einfluss auf die Konzentrationsleistung bewirkt Kaugummikauen (vgl. Rost, Wirthwein, Frey & Becker, 2010).

Das Fähigkeitsselbstkonzept, welches die Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten beinhaltet, hat dann einen negativen Einfluss auf die Konzentrationsleistung, wenn eine Person mit einem schlechten Fähigkeitsselbstkonzept zuvor mit einem Misserfolgserlebnis konfrontiert wurde (vgl. Eckert, Schilling & Stiensmeier-Pelster, 2006).

Eine Studie zum Flow-Erleben im Beruf konnte Bedingungen feststellen, welche ein Flow-Erleben wahrscheinlicher machen: Das hohe Lernpotential, das einer Aufgabe innewohnt sowie die individuelle Verantwortung erhöhen die intrinsische Motivation. Ein grosser Handlungsspielraum erhöht die Kontrolle über die Arbeitssituation und begünstigt Flow ebenso wie eine zufriedenstellende Kooperation unter den Mitarbeitern (vgl. Rau & Riedel, 2004).

2.2 Bogenschiessen

2.2.1 Grundlagen des Bogenschiessens

Es gibt verschieden Techniken und verschiedene Beweggründe Bogenschiessen auszuüben. Einige grundsätzliche Eigenschaften bleiben sich jedoch immer gleich:

Bogenschiessen ist ein Einzelsport. Auch wenn man in Gruppen trainieren kann und es Teamwettbewerbe gibt, steht man beim Schiessen jeweils alleine dem Ziel gegenüber. Die Zielscheibe ist eine Art Spiegel, der Pfeil, der in ihr steckt, gibt Auskunft über die soeben erfolgte Handlung. Herrigel (2011) beschreibt diese Situation folgendermassen: „ ... sodass der Schütze im Grunde genommen auf sich selbst zielt und dabei vielleicht erreicht, dass er sich selbst trifft“ (S. 11).

Der Ablauf beim Schiessen

Auch der Bewegungsablauf wird bei allen Techniken mehr oder weniger gleich ausgeführt. Für den einzelnen Schützen ist es sogar enorm wichtig, den Bewegungsablauf immer exakt gleich auszuführen, denn bereits kleine Änderungen wirken sich auf das Resultat aus.

Im Wesentlichen handelt es sich um einzelne Schritte, die beim Schiessen zu einem Ritual verschmelzen. Dieser Ablauf wird von einer ruhigen und tiefen Atmung begleitet, die beruhigend wirkt. Je nach Technik haben die einzelnen Schritte einen unterschiedlichen Stellenwert oder es gibt zusätzliche Zwischenschritte.

1. Stand finden: Ein stabiler Stand und eine bequeme Haltung sind wichtige Voraussetzungen für einen ruhigen und sicheren Bewegungsablauf.

2. Pfeil einlegen: Der Pfeil wird auf die Auflage des Bogens gelegt und das Ende des Pfeils in die Sehne eingerastet.
3. Finger an die Sehne legen: Die Sehne wird mit Zeig-, Mittel- und Ringfinger gezogen. Man legt die Finger so an, dass sich der Pfeil zwischen Zeig- und Mittelfinger befindet. Dabei darf der Pfeil nicht berührt werden. Eine andere Möglichkeit ist, die Finger unterhalb des Pfeils anzulegen.
3. Sehne ziehen: Beim Spannen des Bogens ist es wichtig, dass man sich nicht verkrampft.
4. Ankern: Die Sehne wird so weit gespannt, bis die Finger der Zughand eine bestimmte Stelle im Gesicht berühren. Die Stellung, die man somit einnimmt, muss bei jedem Schuss identisch sein, da man sonst keine konstanten Treffer erzielen kann.
5. Zielen: Es gibt drei unterschiedliche Techniken zum Zielen. (1) Man kann ein Visier verwenden, welches so eingestellt werden muss, dass man es beim Zielen auf die Mitte der Zielscheibe ausrichten kann. (2) Wenn man mit der Pfeilspitze zielen möchte, muss man die Distanz zwischen Pfeilende und Auge beachten, da sie den Pfeil in eine Schiefelage bringt. Diese Abweichung wird ausgeglichen, indem man den geeigneten Zielpunkt unterhalb der Zielscheibenmitte eruiert. Somit zielt man nicht auf den Punkt, auf den eigentlich geschossen wird. (3) Beim intuitiven Bogenschiessen arbeitet man ohne das Ziel visuell abzugleichen. Man richtet den Blick auf die Zielscheibe aus und vertraut dem erlernten Bewegungsablauf.
6. Loslassen: Das Lösen des Pfeils ist der technisch anspruchvollste Teil des Bewegungsablaufes. Man muss die Sehne so loslassen können, dass man sie nicht in eine Seitwärtsbewegung bringt, welche verursachen würde, dass der Pfeil unkontrolliert abfliegt.
7. Nachhalten: Während der Pfeil ins Ziel schießt, schaut man ihm nach und bleibt in der Schiessstellung. Dies ist wichtig, damit man den Bogenarm nicht zu früh bewegt, was wiederum die Flugbahn des Pfeils verändern würde.

Die Ausrüstung

Bei der Ausrüstung eines Bogenschützen gibt es in technischer Hinsicht grosse Unterschiede. Die benötigten Utensilien bleiben jedoch immer dieselben. Zur Ausrüstung eines Bogenschützen gehört Folgendes:

Bögen gibt es in vielen Variationen. Die geläufigsten Modelle sind der Langbogen (A), der Recurvebogen (B) und der Compoundbogen (C). Jeder Bogen hat passende Pfeile aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, welche in einem Köcher getragen werden (D). Da die Sehne beim Ziehen stark in die Finger einschneidet, braucht es einen Fingerschutz. Es gibt ihn als Handschuh (E) oder als Tab (F). Der Armschutz ist notwendig, da die Sehne ins Schwingen

kommt und den Unterarm des Bogenarmes jeweils touchiert. Der Armschutz kann zum Beispiel aus Leder (G) oder Kunststoff sein (H).

Abbildung 1: Ausrüstung für den Bogensport

Bereiche des Bogenschiessens

Heute wird kaum noch mit Pfeil und Bogen gejagt und in den Kampf zieht schon lange niemand mehr mit dieser alten Waffe. Es gibt drei unterschiedliche Bereiche, in denen Bogenschiessen heutzutage hauptsächlich ausgeübt wird. Zum einen ist dies das Bogenschiessen, welches als Sport und Freizeitaktivität betrieben wird. Weiter gibt es das japanische Kyudo, welches als Form der Meditation angesehen werden kann. In den letzten Jahren haben Psychotherapeuten das Potential des Bogenschiessens entdeckt und entwickelten das therapeutische Bogenschiessen. In den folgenden Kapiteln werden diese drei Bereiche vorgestellt.

2.2.2 Bogenschiessen als Sport und Freizeitaktivität

Die Grenzen zwischen Spass und Leistungssport sind fließend. Events und Kurse, bei denen man eine Einführung ins Bogenschiessen erhält, sind sehr beliebt. So kommt manch einer mit dem Sport in Berührung und entschliesst sich vielleicht, den Sport als Freizeitaktivität auszuüben. Während die einen den Sport für sich alleine ausüben, haben andere Lust sich zu messen und nehmen an Wettbewerben teil. Die Möglichkeiten reichen hier von internen Clubturnieren bis zu national organisierten Turnieren. Wer international mithalten möchte, muss sich das Hobby zum Beruf machen. So ist es in den traditionellen

Disziplinen⁷ durchaus möglich, auch im Erwachsenenalter eine Karriere zu starten. In den bekanntesten Disziplinen des Bogenschiessens professionalisiert sich die Nachwuchsförderung jedoch zunehmend. Eine Vorreiterrolle diesbezüglich nimmt Südkorea ein, welches durch systematische Nachwuchsförderung inzwischen eine Macht in den olympischen Disziplinen ist (vgl. Lill, 2014).

Bogensporttraining

Einen Einblick in das Bogensporttraining soll anhand der wesentlichen Elemente des Juniorentrainings im Bogensportzentrum Zürich, wo die Studie (siehe Kapitel 3) durchgeführt wurde, gegeben werden:

Aufwärmen: Bevor zu Pfeil und Bogen gegriffen wird, findet ein Aufwärmen der Schulter- und Armmuskulatur statt. Dies ist wichtig, damit man sich beim Schiessen nicht verletzt.

Blind Einschiessen: Beim Blind-Schiessen schliesst man die Augen, bevor man den Pfeil löst. Somit kann man sich besser auf die Bewegung konzentrieren.

Krafttraining: Das Ziehen des Bogens braucht Kraft. Damit man in Ruhe zielen kann, muss man die Sehne anspannen können, ohne kräftemässig am Limit zu sein. Je stärker die Sehne gespannt ist, desto kraftvoller fliegt der Pfeil los.

Punkteschiessen: Man schießt gleich viele Pfeile wie an einem Turnier. Dabei schreibt man die Punktzahl jedes Pfeils auf. So kann man den Trainingsverlauf beobachten.

Spiele: Es gibt diverse Spiele, bei denen man mit- oder gegeneinander antreten kann. Dies macht Spass und dient der Auflockerung.

Mentaltraining: Das Mentaltraining findet im Juniorentraining beiläufig statt. So lernen die Kinder zum Beispiel die geeignete Atemtechnik anzuwenden, um sich besser konzentrieren zu können. Oder es wird ihr Selbstbewusstsein gestärkt, indem man ihnen Aufgaben stellt, bei denen sie erfolgreich sein können. Man kann zum Beispiel die Distanz zur Scheibe dem Können anpassen. Positive Resultate werden gesehen und kommentiert und dadurch verstärkt.

Turniere: Die Junioren haben die Möglichkeit, an diversen Turnieren teilzunehmen. Dabei lernen sie, auch unter Druck ihre Leistung abzurufen.

2.2.3 Kyudo

„Kyu-do“ kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie „Bogen-Weg“. Der Begriff „Weg“ impliziert bereits, dass es beim Kyudo nicht um reines Vergnügen oder sportliche Be-

⁷ Man versteht unter traditionellem Bogenschiessen den Bereich, der sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Sportart entwickelt hat. Während beim traditionellen Bogenschiessen auf Zielvorrichtungen verzichtet wird, grenzt es sich vom Bogenschiessen mit Visier- und Compoundbögen ab (vgl. Vorderegger, 2010, S. 20).

tätigung geht, sondern dass sich der Kyudo-Schütze auf den Weg macht, um eine geistige Entwicklung zu erfahren.

„Einer der wesentlichsten Faktoren in der Ausübung des Bogenschiessens und jene der anderen Künste, die in Japan [...] ausgeführt werden, ist die Tatsache, dass sie keinen nützlichen Zwecken dienen, auch nicht zum rein ästhetischen Vergnügen gedacht sind, sondern eine Schulung des Bewusstseins bedeuten und dieses in Beziehung zur letzten Wirklichkeit bringen sollen. So wird Bogenschiessen nicht allein geübt, um die Scheibe zu treffen, [...], sondern vor allem soll das Bewusstsein dem Unbewussten harmonisch angeglichen werden.“ (Suzuki im Vorwort in Herrigel, 2011, S.5)

Abbildung 2: Kyudo-Schütze mit traditionellem Kleid und Bogen

Herrigel, einer der ersten Europäer, die sich in einer japanischen Kunst unterrichten liessen, beschreibt seine Erfahrung mit der Kunst des Bogenschiessens. Sein Lehrer sagte ihm immer wieder, dass „es“ schießen müsse. Er müsse den Schuss geschehen lassen (vgl. Herrigel, 2011, S. 64). Diese und andere Beschreibungen des angestrebten Zustandes beim Kyudo erinnern an die Beschreibung des Flow-Erlebens, welches auch „wie von alleine“ geschieht und keine erzwungene Konzentration erfordert. Bei Beidem tritt das reflektierende Ich in den Hintergrund und das Bewusstsein ist nur mit der Handlung beschäftigt. Es gibt jedoch, gerade was das Ideologische betrifft, auch Unterschiede in der psychologischen und in der spirituellen Herangehensweise an solche bewusstseinsverändernden Zustände.

2.2.4 Therapeutisches Bogenschiessen

Lindner (2002) war einer der ersten, der Bogenschiessen als therapeutisches Medium nutzte und von seinen Erfahrungen berichtete. In seinem Artikel zählt er einige Phänomene auf, die beim Bogenschiessen auftreten und im therapeutischen Prozess thematisiert oder gefördert werden können. Er sagt aus, dass die zielgerichtete Konzentration gefördert und geschärft werde, ohne jedoch diese Aussage mit Beweisen zu untermauern.

Die Förderung der Konzentration ist beim therapeutischen Bogenschiessen meistens ein Nebeneffekt und nicht das eigentliche Ziel. Durch den psychotherapeutischen Hintergrund liegt der Fokus auf der persönlichen Entwicklung der Klienten. Beim Bogenschiessen können zum Beispiel persönliche Themen sichtbar werden, die später in der Gesprächstherapie ver-

tieft werden oder es können neue Handlungsmuster erprobt werden. Tofaute (2013, S.118) sagt, dass der Körper in eine Therapie miteingebunden werden muss, da er das wichtigste Erfahrungsmedium sei. Therapieformen, die in eine Handlung und körperliches Erleben eingebunden sind, werden daher in der Psychotherapie immer beliebter.

Schäfer (2015, S. 26-27) empfiehlt in der Therapie das intuitive Bogenschiessen zu praktizieren, bei dem das Ziel nicht anvisiert wird, indem man mit der Pfeilspitze auf einen bestimmten Punkt zielt. Man behält lediglich die Zielscheibe im Auge und verlässt sich auf die Körpererfahrung des erlernten Bewegungsablaufes. Man kann es mit dem Werfen eines Balles vergleichen, wo man durch die Erfahrung, wie sich ein Ball verhält, präzise treffen kann. Während beim Sportschiessen die Zielscheibe in Kreise unterteilt ist, welche für zu gewinnende Punktzahlen stehen, besteht die Zielscheibe beim therapeutischen Bogenschiessen lediglich aus einer einfarbigen Fläche, auf der sich die Mitte nur erahnen lässt. Die Handlung und der innere Prozess haben somit die wichtigere Bedeutung als das äussere Resultat (vgl. Schäfer, 2015, S. 13-27).

Potential

Mit *Prozessorientierung, Achtsamkeit, Intuition* und *Ruhe in der Bewegung* wird das therapeutische Potential beschrieben, das dem Bogenschiessen zu Grunde liegt (vgl. Schäfer S. 51-54).

Prozessorientierung

Der Schwerpunkt beim therapeutischen Bogenschiessen liegt beim inneren Prozess, nicht beim äusseren Erfolg. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit auf das Handeln, also auf den Bewegungsablauf des Schiessens gelegt wird und das Resultat möglichst nicht bewertet werden soll. Jeder Pfeil ist eine Erfahrung, egal wo er gelandet ist.

Der Bewegungsablauf soll angenehm, gesund, beruhigend und bestärkend sein. So kommt man schnell einmal zu einem besseren Resultat, als mit krampfhaftem Treffenwollen. Bei vielen Patienten kommt es so zu einer Erkenntnis, die eine Anregung für den Lebensalltag sein kann: „Ich bin besser, wenn ich entspannt handle und auf mich achte.“

Achtsamkeit

Achtsamkeit heisst, aufmerksam wahrnehmen, was hier und jetzt ist. Bei dieser Art der Aufmerksamkeit geht es darum bei einer Sache zu sein, und bei einer Sache zu bleiben. Es ist eine offene Aufmerksamkeit ohne angespannte und erzwungene Konzentration. Die Wahrnehmung öffnet alle Sinne, denkt nicht nach und bewertet nicht. Denn störend sind nicht die Wahrnehmungen, sondern die bewertenden Gedanken. Wenn diese Art der Wahrnehmung gelingt, ohne an andere Orte, in die Vergangenheit oder in die Zukunft abzuschweifen, geht man im Tun auf.

Intuition

Intuition basiert auf Erfahrung. Sie umfasst das bewusste und unbewusste Wissen einer Person. Da sie auch das unbewusste Wissen in die Handlung integriert, ist sie eine wertvolle Fähigkeit. Beim Bogenschiessen kann man lernen, seiner Intuition zu vertrauen, was wiederum das Selbstvertrauen fördert. Die Intuition wird dadurch gefördert, dass man nicht mit rationalen Mitteln zu zielen versucht, sondern auf den erlernten Bewegungsablauf vertraut. Beim Nachspüren des Schusses wird die neue Erfahrung integriert und die Intuition geeicht.

Ruhe in der Bewegung

Beim Bogenschiessen lernt man in Ruhe zu handeln. Im Gegensatz zu Entspannungsübungen mittels Imagination oder Selbstsuggestion ist die Entspannung beim Schiessen nicht passiv. Es ist eine kraftvolle und zielorientierte Entspannung. Die Ritualisierung des Bewegungsablaufes und die bewusste Atmung helfen, die innere Ruhe zu finden.

2.2.5 Konzentration im Bogenschiessen

Bezüglich der Konzentration haben die unterschiedlichen Herangehensweisen gemeinsam, dass man sich auf sein Tun konzentrieren muss und sich nicht ablenken lassen darf. Man muss lernen, sich von äusseren Reizen nicht stören zu lassen und sich von inneren störenden Gedanken zu befreien. Damit dies möglich ist, ist es wichtig, dass der Bewegungsablauf weitgehend automatisiert ist. Bei allen Techniken hilft eine ritualisierte Atmung, die notwendige Ruhe zu finden.

Beim Bogenschiessen wird der Flow-Zustand angestrebt, also die totale Konzentration auf die aktuelle Handlung. Nicht selten haben Bücher zum Thema Konzentration oder Mentales Training ein Bild von einem Bogenschützen oder einer Zielscheibe auf dem Titelbild.⁸ Das Bild vom Pfeil in der Mitte der Scheibe verdeutlicht denn auch die Genauigkeit, welche eine der beiden messbaren Grössen der Konzentration ist. Betrachtet man nämlich das Bogenschiessen aus der diagnostischen Perspektive, wo die Konzentration durch die Vektoren Genauigkeit und Tempo beschrieben wird, kann man festhalten, dass die Genauigkeit bei dieser Tätigkeit einen viel höheren Stellenwert hat als die Geschwindigkeit.

Die Qualität der Konzentration unterscheidet sich aber je nach Herangehensweise. Zwar haben alle Techniken von den anderen Qualitäten auch etwas in sich, dennoch lässt sich bei jeder ein Schwerpunkt ausmachen. Der Sportschütze konzentriert sich hauptsächlich auf das Zielen. Der Fokus liegt beim Ziel. Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund. Beim therapeutischen Bogenschiessen liegt die Aufmerksamkeit bei den inneren Prozessen. Der Fokus liegt darin, „bei sich zu sein“. Der Patient beobachtet, wie sich die Bewegung anfühlt

⁸ Zum Beispiel Westhoff & Hagemeister (2005).

und strebt auf diesem Weg Verbesserung an. Er soll lernen, sich auf seine Intuition zu verlassen. Das Ziel beim Kyudo ist, „es geschehen zu lassen“. Der Fokus liegt somit auf der Sache an sich. Es handelt sich um eine Art generalisierte Konzentration, bei der weder das Ziel noch das Selbst besondere Aufmerksamkeit erhalten. Dies führt zu einem „Aufgehen im Tun“.

2.2.6 Wissenschaftliche Arbeiten über Bogenschiessen

Studien darüber, ob das regelmässige Bogensporttraining die Konzentrationsleistung verbessert, stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Die Recherche hat diesbezüglich keine Resultate geliefert und auch dem Sportwissenschaftler Edelman-Nusser, der das Bogenschiessen erforscht hat, ist keine Studie bekannt (vgl. Eggenberger, 2015).

Einen ersten Schritt, die Wirksamkeit von Bogenschiessen zu beweisen, hat Durner im Rahmen einer Seminararbeit an der Fachoberschule Neusäss (Sozialwesen) unternommen. Sie konnte beobachten, dass Bogensporttraining eine beruhigende Wirkung auf Kinder mit ADHS hat (vgl. Durner, 2014).

Die übrigen Studien zum Thema Bogenschiessen befassen sich mit der Steigerung der Trefferquote. Die einen setzen beim Material an, andere beim Bewegungsvorgang oder bei den mentalen Voraussetzungen.

2.3 Mentales Training

„Mentaltraining im engeren Sinne ist das gedankliche Durchspielen von Verhaltensweisen“ (Bender & Draksal, 2009, S.13). Diese Handlungsplanung hilft, in der realen Situation erfolgreich zu handeln. Im weiteren Sinne versteht man unter Mentaltraining „die Optimierung der gesamten menschlichen Informationsverarbeitung: Wahrnehmung, Denken, Gefühle, Verhalten, Gedächtnis“ (ebd.). In dieser Arbeit ist jeweils Mentales Training im weiteren Sinne gemeint.

2.3.1 Ziele des Mentalen Trainings

Bender und Draksal (2009, S.14) beschreiben die Bereiche, in denen Mentales Training angewendet wird. Sei es im Beruf, im Sport oder im Privatleben: Meistens geht es darum, eine Leistungssteigerung zu erreichen. Selbst die Methoden zur Entspannung werden oft mit dem Ziel angewandt, hinterher mehr Leistung zu erbringen. Es kann aber auch auf eine Verbesserung der Lebensqualität oder des seelischen Gleichgewichtes abzielen.

Mentales Training richtet sich an Schüler und Studenten, die besser lernen und mit mehr Selbstvertrauen an Prüfungen gehen möchten, an Berufsgruppen, die regelmässig mit

Stress konfrontiert sind oder an Führungskräfte, die ein Team leiten müssen. Sportler bereiten sich mental auf den Wettkampf vor, damit sie angriffslustig und von sich überzeugt sind. Mentales Training kann einen aber auch beim Abnehmen unterstützen, in der Optimierung der Partnerschaft oder bei anderen Zielen, die man persönlich erreichen möchte.

Oft sind es die Emotionen, die einem im Weg sind, um seine Bestleistung zu zeigen. Es gibt Übungen, die helfen, Gefühle und Symptome wie Aggressionen, Angst, Ärger, Depressionen, Erröten, Grübeln, Nervosität, Schmerzen, Stimmungsschwankungen oder Stress zu regulieren. Darüber hinaus können erwünschte Eigenschaften und Fähigkeiten gefördert werden: Durchhaltevermögen, Entspannung, Erfolg, Kommunikation, Intuition, Konzentration, Lebensfreude, Leistungssteigerung, Merkfähigkeit, Motivation, Mut, Teamgeist, Wille, Zielorientierung.

2.3.2 Methoden und Wirkungsweisen des mentalen Trainings

Inzwischen wurde eine Vielzahl an verschiedenen Mentalübungen entwickelt. Es gibt einfache Übungen für zwischendurch, fortlaufend aufbauende Trainingsprogramme und therapeutische Methoden, die von einer Fachperson begleitet werden sollten.

Sortiert nach Zweck, werden im Lexikon der Mentaltechniken diverse Übungen vorgestellt (vgl. Bender & Draksal, 2009, S. 17-340):

Optimierung von Bewegungsabläufen

Techniken zur Optimierung von Bewegungsabläufen finden im Leistungssport breite Anwendung. Studien (Bender & Draksal, 2009, S. 107; Vorderegger, 2010, S. 227) haben gezeigt, dass das Visualisieren, also das Sich-Vorstellen von Bewegung, zu einem fast ebenso effizienten Resultat führt, wie wenn man die Bewegung tatsächlich ausführt. Am wirksamsten ist eine Kombination von physischem Training und Visualisierung.

Mayer und Hermann erklären die Wirkmechanismen: Untersuchungen haben ergeben, dass bei imaginierter Bewegung vergleichbare Aktionspotentiale in der Muskulatur messbar sind wie bei der tatsächlichen Bewegung. Nur die Spannungsausprägung ist tiefer, so dass es nicht zur realen Bewegung kommt. Auch die Dauer einer vorgestellten Bewegung entspricht der ausgeführten und man erlebt dieselben kardiovaskulären Veränderungen (vgl. Mayer & Hermann, 2009, S. 42-48).

Entspannungs- und Erholungstechniken

Mit diesen Übungen lässt sich das Erregungsniveau senken. Dies dient zunächst der besseren Regeneration. Man lernt, Erholungsphasen besser zu nutzen und schläft auch vor einer wichtigen Prüfung gut. Hat man einmal gelernt, sich „per Knopfdruck“ zu entspannen, hilft dies auch bei Tätigkeiten, die eine „ruhige Hand“ (wie beim Bogenschiessen) oder Genauig-

keit (wie bei einer Prüfung in der Schule) erfordern. Die Wirkungsweise ist also dadurch gegeben, dass man sich besser kontrollieren und sich dadurch besser auf die bevorstehende Aufgabe einstellen kann.

Aktivierung, Motivation, Willensstärke

Im Gegensatz zu den Entspannungstechniken heben Aktivierungsübungen das Erregungsniveau an. Sie bereiten den Körper darauf vor, leistungsbereit zu sein. Eine Übererregung geht aber zu Lasten der Genauigkeit und das Denken wird erschwert. Deshalb besteht die Kunst darin, den richtigen Aktivierungsgrad zu erreichen. Auch bei der Aktivierung besteht die Wirkungsweise wie bei den Entspannungstechniken in der Selbstregulierung.

Konzentrationstraining

Bei Konzentrationsübungen lernt man, den Fokus auf eine Aufgabe zu lenken. Man bleibt länger bei der Sache und arbeitet genauer. Einige dieser Übungen werden in Kapitel 2.3.5 beschrieben. Konzentrationsübungen setzen ebenfalls bei der Selbstregulation an. Man kann lernen sich, weniger ablenken zu lassen.

Selbstvertrauen und mentale Stärke

Bei diesen Übungen lenkt man seine Aufmerksamkeit auf den Erfolg. Man lernt seine Stärken kennen und erlernt eine positive, aber auch realistische Erwartungshaltung. Handlungspläne stärken das Selbstvertrauen, wenn schwierige Aufgaben bevorstehen. Da eine negative Erwartungshaltung oder Befürchtungen die Konzentration stören, ist ein gesundes Selbstvertrauen ein wichtiger Faktor, um eine persönliche Bestleistung zu erbringen.

Weitere Techniken

Weitere Techniken, auf die hier nicht weiter eingegangen wird, sind pädagogische Methoden, projektive und assoziative Mentaltechniken, körperorientierte Verfahren, Stressbewältigung, Kommunikationstechniken, Lerntechniken und Verbesserung der Gedächtnisleistung, Kreativitätstechniken, Teambuilding und apparative Verfahren.

2.3.3 Mentales Training im Bogensport

Mentales Training spielt im Bogensport eine wichtige Rolle. Vorderegger (2010, S. 217-229) gibt einen Einblick in unterschiedliche Mentalübungen. Übung 1 lässt sich den Techniken zur Förderung des Selbstvertrauens und der mentalen Stärke zuordnen. Übung 2 ist eine Konzentrations- und Übung 3 eine Entspannungstechnik. Bei Übung 4 handelt es sich um eine klassische Visualisierungsübung zur Optimierung des Bewegungsablaufes.

Übung 1: Selbstgesprächsregulation

Mit der Selbstgesprächsregulation kann man sich selbst motivieren und Angst oder Selbstzweifel eliminieren. Man sagt sich dabei Sätze vor, die eine positive Selbstbestätigung beinhalten: „Ich bin gut.“, „Heute treffe ich alles.“, „Ich bin besser als...“

Eine weitere Möglichkeit, welche die Selbstgesprächsregulation bietet, ist, sich selbst Handlungsanweisungen zu geben. Wenn man den Ablauf eines Schusses mit einem Spruch begleitet, stellt man sicher, dass man keine wichtigen Elemente vergisst, die für einen sauberen Schuss notwendig sind.

Übung 2: Aufmerksamkeitslenkung

Beim Bogenschiessen nimmt die Aufmerksamkeit verschiedene Modi an. Sie kann nach innen oder nach aussen gerichtet sein und jeweils einen engen oder weiten Fokus haben.

Wenn die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist, konzentriert man sich auf sich selbst und seine Handlung. Ist der Fokus dabei weit eingestellt, konzentriert man sich auf den gesamten Schussablauf. Ist er eng eingestellt, konzentriert man sich auf einen bestimmten Teil des Ablaufes, den man verbessern möchte.

Konzentriert man sich auf das Ziel, ist die Aufmerksamkeit nach aussen gerichtet. Bei einem engen Fokus sucht man den Punkt, den man treffen möchte. Bei einem weiten Fokus ist die Aufmerksamkeit auf die gesamte Umgebung gerichtet. Beim Schiessen in der Halle ist die Umgebung konstant, aber beim Schiessen im Gelände braucht man den weiten Fokus, um sich zu orientieren.

Übt man diese unterschiedlichen Fokusse bewusst, fällt es einem leichter, beim Schiessen konzentriert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, da man weiss, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet sein muss.

Übung 3: Centering

Beim Centering geht es um „das Finden der innern Mitte“. Es handelt sich dabei um eine Art der Konzentration, die von einem guten Gefühl begleitet wird. Dies bringt den Vorteil, dass sich die Konzentration nicht von negativen Gedanken beeinflussen lässt. Solch ein Zustand kommt manchmal von alleine. Bei einem Wettbewerb ist es aber ein grosser Vorteil, wenn man in der Lage ist, diesen Zustand bewusst herbeizuführen. Folgende Übung hilft, einen solchen Zustand abzurufen:

Schritt 1: Durch eine aufrechte Sitzhaltung und ruhige Atmung soll sich der Körper entspannen.

Schritt 2: Die geistige Entspannung wird dadurch erreicht, dass man sich an ein ruhiges und friedliches Erlebnis erinnert. Dabei soll man sich das Erlebnis möglichst anschaulich vorstel-

len und sich an Details wie Jahreszeit, anwesende Personen, Tageszeit oder Temperatur erinnern.

Schritt 3: Hat man nun körperliche und geistige Entspannung erreicht, verknüpft man diesen Zustand mit einem Schlüsselwort, der zum Erlebnis passt. Das Wort soll während der Entspannung mehrmals wiederholt werden. Das Schlüsselwort wird später in Wettkampfsituationen helfen, den entspannten Zustand herbeizuführen.

Übung 4: Visualisierung

Auch beim Bogenschiessen wird das klassische Mentaltraining zur Optimierung von Bewegungsabläufen angewendet. Bei der Visualisierung versucht man sich den Bewegungsablauf so real wie möglich vorzustellen. Diese Vorstellungskraft braucht viel Übung und die Fähigkeit, sich zu entspannen.

Zum Schluss noch eine Übung, die aus der Selbsterfahrung mit dem Bogenschiessen stammt:

Übung 5: Atemtechnik

Der Bewegungsablauf beim Bogenschiessen wird durch eine ritualisierte Atmung begleitet. Eine ruhige Atmung hilft den Puls zu senken, sich zu sammeln und mit der notwendigen Ruhe zu schießen. Der Trainer macht zwar einen Vorschlag, wie dieser Ablauf aussehen könnte, letztendlich muss aber jeder sein eigenes Ritual finden, bei dem er sich wohl fühlt. Zu Beginn ist es anstrengend, da die Atmung bewusst gesteuert werden muss. Es braucht Geduld, bis sie automatisiert ist.

2.3.4 Mentales Training zur Förderung der Konzentration

Übungen

Konzentration lässt sich mit unterschiedlichen Übungen fördern. Eine Auswahl der von Bender und Draksal (2009, S. 65-84) beschriebenen Übungen:

Gedankenstopp

Oft sind es störende Gedanken, die einen davon abhalten, die beste Leistung abzurufen. Bei dieser Übung sagt man laut oder innerlich „Stopp“, sobald ein störender Gedanke auftaucht. Dann atmet man aus und richtet den Blick wieder auf die anstehende Aufgabe.

Flow

Der Flow-Zustand beschreibt ungestörte Konzentration auf eine Tätigkeit. Es wäre also ein grosser Nutzen, diesen Zustand mit Absicht herbeizuführen. Leider ist dies nicht möglich, man kann den Zustand aber fördern, indem man sich an ein vergangenes Flow-Erlebnis er-

innert oder indem man mittels Entspannung bzw. Aktivierung ein optimales Spannungsniveau herstellt.

Aufmerksamkeitslenkung

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel bei der Übung 2 erklärt, kann der Fokus der Aufmerksamkeit unterschiedlich eingestellt sein: nach innen oder aussen, eng oder weit. Die bewusste Lenkung des Fokus kann auch bei jeder anderen Tätigkeit geübt werden.

Gleichgewichts- und Koordinationstraining

Konzentration korreliert positiv mit Gleichgewichts- und Koordinationsfähigkeiten.⁹ Deshalb lohnt es sich, Übungen dazu in den Alltag einzubauen. Bei der Koordination ist zu beachten, dass nur Bewegungsabläufe, die erlernt werden, förderlich sind. Wenn die Bewegung einmal automatisiert ist, verliert sich der konzentrationsfördernde Effekt.

Objekt-Konzentration

Man soll so lange wie möglich auf ein Objekt fokussiert bleiben. Sobald störende Gedanken auftauchen, bricht man ab und notiert sich die Zeit. Mit etwas Übung sollte die Zeitspanne länger werden.

Trainingsprogramme

Da die Konzentration einen wichtigen Leistungsfaktor darstellt, wurden auch ganze Programme entwickelt, um Konzentration zu lernen. Beim Marburger Konzentrationstraining zum Beispiel lernen die Kinder ein strukturiertes Vorgehen durch die verbale Selbstinstruktion, welche die Aufmerksamkeitssteuerung verbessert (vgl. Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2011, S. 9-10).

Speziell auf die Zielgruppe der AD(H)S-Kinder ist das Therapieprogramm OptiMind ausgerichtet. Es hat zum Ziel, die Aufmerksamkeitsfunktionen, die Wahrnehmungsverarbeitung sowie die Impulskontrolle zu verbessern und eine systematische Handlungsplanung zu fördern (vgl. Aust-Claus & Hammer, 2010, S. 24-25). Zusätzlich will es die kommunikativen Kompetenzen verbessern und das Selbstbewusstsein stärken.

Evaluation der Konzentrationsförderung

Berg und Imhof (2010, S. 50) sehen Konzentrationstraining mit methodischen Schwierigkeiten konfrontiert. Erstens stellen sie die Sicherung des Transfers von der Übungssituation auf die Realsituation in Frage und zweitens sei der Trainingseffekt nicht ausreichend evaluiert.

⁹ Julia Everke konnte in ihrer Dissertation (Die CoMiK-Studie. Cognition and Motor activity in Kindergarten.) die positive Beeinflussung der Konzentration durch die Förderung koordinativer Fähigkeiten belegen. Zugriff unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-89022>

2.4 Beantwortung der Fragestellung zum Theorieteil

Es wurde aufgezeigt, dass die Konzentration einerseits ein persönliches Merkmal ist, das eine individuelle Kapazität hat, andererseits aber auch einen Zustand beschreibt, der durch Einflussfaktoren veränderbar ist. Möchte man also seine Konzentrationsfähigkeit verändern, muss man wissen, wie man die Einflussfaktoren zu seinen Gunsten ändern kann. Auf die Umgebungsbedingungen kann man oft keinen Einfluss nehmen, ausser man hat die Freiheit, den Ort zu wechseln. Aber kann man lernen, sie auszublenden? Und wie sieht es mit den inneren, körperlichen und psychischen Bedingungen aus?

Im Bogensport lernt man mit einigen dieser Einflussfaktoren umzugehen und zwar hauptsächlich mit den emotionalen Bedingungen. Angst, Zweifel, Nervosität und andere intensive Gefühle stören die Konzentration. Diese Gefühle wiederum sind mit körperlichen Symptomen verknüpft. Sie drücken sich zum Beispiel in einem erhöhten Puls aus. Durch die beruhigende Atemtechnik kann der Körper beruhigt werden und mit ihm beruhigt sich auch der Geist. Ist die Wahrnehmung auf die Atmung und den eigenen Körper gerichtet, kann man sich auch von äusseren Störfaktoren besser abgrenzen. Man ist „bei sich“ und die Konzentration auf die Handlung fällt leichter.

Die „richtige“ Atmung gelingt nicht immer gleich gut und schon gar nicht von Anfang an. Man muss sie *üben*. Mit diesem Stichwort kommt ein weiterer Einflussfaktor ins Spiel: Die Motivation. Sie ist auch beim Bogenschiessen ein wichtige Voraussetzung, damit man nicht gleich wieder aufgibt. Der Vorteil beim Bogenschiessen liegt darin, dass jeder gelungene Schuss einer Belohnung gleichkommt. Man arbeitet zwar auf das ferne Ziel hin, ein guter Schütze oder eine gute Schützin zu werden, belohnt wird man aber beinahe in jeder Trainingssequenz – und zwar unmittelbar nach jedem guten Schuss. Somit wird die Motivation für das Üben aufrechterhalten und man kommt an den Punkt, wo die erworbene Fähigkeit an einem Wettbewerb auf die Probe gestellt wird. Besteht man, indem man seine optimale Konzentrationsleistung abrufen kann, hat man eine neue Handlungsstrategie erworben und verinnerlicht.

Da man die Mentaltechnik nicht nur an und für sich geübt hat, sondern in eine Handlung integriert hat, kann man sie nun leichter auf andere Situationen übertragen. Man trägt die Erfahrung in sich, dass „Bei-Sich-Sein“ hilft, die Konzentration aufrechtzuerhalten und bessere Leistungen zu erzeugen. In besonderen Situationen, wie zum Beispiel bei einer Prüfung, kann man mit Hilfe der erlernten Technik ruhig bleiben. Mit jedem Transfer in eine neue Situation fällt es leichter und es gelingt immer besser, die gewünschte Konzentration aufzubringen.

Abbildung 3: Modell zur Steigerung der Konzentrationsleistung

Dieses Schema funktioniert auch bei anderen Mentaltechniken, die sowohl beim Bogenschiessen wie auch in der Schule von Nutzen sein können. Zum Beispiel kann die Selbstgesprächsregulation, bei der man sich verbale Anweisungen gibt, auch beim Lösen von Aufgaben hilfreich sein, indem man sich die Vorgehensweise vorsagt. Oder das Mutmachen indem man sich selber lobt und gut zuredet, hilft beim Lernen und bei Prüfungen.

Bogenschiessen eignet sich aus zwei Gründen besonders gut, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern:

1. Da zur Ausübung des Bogensportes sowohl Training als auch Wettbewerbe oder Turniere gehören, sind die Strukturen ähnlich wie in der Schule, wo gelernt wird und das Gelernte an Prüfungen unter Beweis gestellt werden muss. Diese Prüfungssituationen sind mit einem besonderen Druck verbunden. Man lernt im Bogensport, ruhig zu bleiben und angstfrei auf die Aufgabe zuzugehen.
2. Im Vergleich zu anderen Sportarten, bei denen man sich auch konzentrieren und in Wettbewerben beweisen muss, spielen physische Komponenten wie Athletik, Fitness oder motorische Begabung eine untergeordnete Rolle. Auch kognitive Fähigkeiten, wie sie zum Beispiel bei einem Schachwettbewerb verlangt werden, gehören nicht zu

den wichtigsten Voraussetzungen beim Bogenschiessen. Die zentrale Fähigkeit, die es im Bogensport braucht, ist die Konzentration durch Selbstregulierung.

3 Forschung

3.1 Forschungsdesign

3.1.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Untersuchung entspricht einem quantitativen Verfahren. Dieses versucht, einen Sachverhalt mit Zahlen zu messen und zu beschreiben. Dazu wird eine Stichprobe aus mehreren Probanden benötigt, damit die Ergebnisse verallgemeinert werden dürfen. Die Beschreibung der Stichprobe erfolgt im Kapitel 3.3.1. Das Experiment ist nicht randomisiert, da die Probanden nicht nach Zufall auf die Test- oder Kontrollgruppe aufgeteilt werden konnten.

Da zuerst eine Hypothese gebildet wurde und darauf hin eine Erfassung von Daten stattfand, handelt es sich um eine prospektive Studie. Das Ziel der Studie besteht darin, einen Effekt von Bogenschiessen auf die Konzentrationsleistung zu erfassen. Zur Messung dieses Effektes wurde ein Vorher-Nachher-Design mit zwei Messungen gewählt. Die erste Messung fand zu Beginn und die zweite am Ende des Feriensportkurses statt. Bei einer zweiten Messung ist ein Übungseffekt zu erwarten (vgl. Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepman, 2010, S. 46). Deshalb wurden die beiden Messungen auch bei einer Kontrollgruppe vorgenommen. Somit kann man sagen, dass es sich um eine kontrollierte Studie handelt (vgl. Müller, 2013, S. 19-22).

Vorgesehen war eine dritte Messung zu einem späteren Zeitpunkt, um auch eine Aussage über einen längeren Trainingszeitraum machen zu können. Leider hat keines der getesteten Kinder sich dazu entschlossen, weiterhin Bogensport auszuüben und am wöchentlichen Training teilzunehmen.

3.1.2 Messinstrument: d2-R

Die Wahl des Testinstrumentes fiel auf den Konzentrationsleistungstest d2-R von Brickenkamp, Schmidt-Atzert und Liepman (2010). Er ist einfach handhabbar, da nur der Testbogen und Schreibzeug gebraucht wird. Die kurze Bearbeitungsdauer erlaubte die Durchführung innerhalb des Einführungskurses, ohne diesen allzu sehr zu beeinträchtigen. Gegenüber Fragebogen zur Selbstbeurteilung hat er den Vorteil, dass er objektiver ist.

Der d2-R misst die Konzentrationsleistung, welche aus der Arbeitsgeschwindigkeit und der Genauigkeit berechnet wird. Die Aufgabe besteht darin, bestimmte Zielobjekte, „d's mit zwei Strichen“, zu markieren. Diese sind auf Zeilen angeordnet. Dazwischen befinden sich ähnli-

che Objekte, „d’s mit weniger oder mehr als zwei Strichen“ sowie „p’s mit einem bis vier Strichen“.

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem d2-R-Testbogen mit angestrichenen Zielobjekten

Bei der Durchführung des Tests erhalten die Teilnehmer ein Instruktionsblatt, auf dem sie, begleitet von mündlichen Anweisungen, ihre Personalien angeben und zwei Übungszeilen lösen. Danach wird der Test durchgeführt. Es sind 14 Zeilen zu bearbeiten. Unabhängig davon, wie weit man ist, wird nach jeweils 20 Sekunden zur nächsten Zeile gewechselt.

Die Arbeitsgeschwindigkeit entspricht der Anzahl bearbeiteter Zielobjekte. Die Genauigkeit entspricht der Fehlerquote. Als Fehler gelten Auslassungsfehler (nicht erkannte Zielobjekte) sowie Verwechslungsfehler (falsch markierte Objekte).

Damit der Test durchgeführt werden kann, müssen drei Mindestanforderungen erfüllt sein: hinreichendes Instruktionsverständnis, keine motorische Beeinträchtigung der Schreibhand, hinreichendes Sehvermögen.

Der Test wird in verschiedenen Bereichen der Psychologie (Verkehrspsychologie, Schulpsychologie, Klinische und Medizinische Psychologie, Neuropsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie) zu diagnostischen Zwecken verwendet. Im Rahmen der pädagogischen Psychologie wird er zur Evaluation von Interventionen verwendet.

3.2 Forschungsfragen und Hypothese

Forschungsfragen

Mit der Wahl des Forschungsdesigns und des Messinstrumentes werden Rahmenbedingungen festgelegt, die sich auf die Forschungsfrage auswirken. Diese muss dementsprechend präzisiert werden, damit sie beantwortet werden kann. Die Frage muss auf Größen ausgerichtet sein, die mit dem gewählten Messinstrument erfasst werden können. Für den d2-R bedeutet dies, dass nach der Konzentrationsleistung, der Genauigkeit und der Geschwindigkeit gefragt werden kann. Auch der gewählte Zeitraum ist relevant, denn man kann nicht von einem kurzen auf einen langen Untersuchungszeitraum schliessen. Da die Probanden einen Wochenkurs besuchten, kann anhand dieser Untersuchung keine Aussage über einen längerfristigen Verlauf gemacht werden. Um die Frage zu präzisieren, kann man zusätzlich die

Zielgruppe beschreiben. An dieser Studie nahmen Kinder im Alter von neun bis elf Jahren teil.

Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Verbessert sich die Konzentrationsleistung neun- bis elfjähriger Kinder nach einer Woche Bogensporttraining?
2. Verbessert sich die Genauigkeit neun- bis elfjähriger Kinder nach einer Woche Bogensporttraining?
3. Verbessert sich die Arbeitsgeschwindigkeit neun- bis elfjähriger Kinder nach einer Woche Bogensporttraining?

Hypothese

Möchte man beim Bogenschiessen treffen, ist Konzentration notwendig. Der Anfänger bemerkt schnell einen Unterschied im Schussbild nach einem konzentrierten bzw. unkonzentrierten Schuss. Die Motivation zu treffen ist im Allgemeinen hoch, da es zu einem unmittelbaren Erfolgserlebnis führt. Dies führt wiederum dazu, dass der Schütze sich darin übt, den Ablauf konzentriert auszuführen. Die Qualität der gefragten Konzentration liegt in der Genauigkeit. Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle, im Gegenteil: Ein hastiger Bewegungsablauf führt nicht zum Erfolg.

Aus dieser Überlegung ergibt sich folgende Hypothese:

Die Konzentrationsleistung verbessert sich, da sich die Genauigkeit verbessert. Die Geschwindigkeit hingegen wird gleich bleiben oder sogar etwas abnehmen.

3.3 Durchführung der Untersuchung

3.3.1 Untersuchungsgruppe

Da es sich um eine kontrollierte Studie handelt, teilt sich die Untersuchungsgruppe in eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe auf.

Testgruppe

Als mögliche Probanden wurden die Teilnehmer des Feriensportkurses „Bogenschiessen“ im Bogensportzentrum Zürich ausgewählt. Dieser Kurs richtete sich an Anfänger und war somit ideal für eine Vorher-Nachher-Untersuchung, da die Teilnehmer keine Vorkenntnisse im Bogenschiessen mitbrachten. Die Anmeldung zu diesem Kurs läuft über das Sportamt der Stadt

Zürich, welches freundlicherweise die Anfrage für die Teilnahme am Konzentrationsleistungstest an die Eltern der Teilnehmer weiterleitete. So kam eine Testgruppe von 16 Kindern im Alter von 9 bis 12 Jahren zustande, welche in den Herbstferien 2015 an der Studie teilnahmen. Da der Kurs durch das Sportamt der Stadt Zürich angeboten wurde, sind alle teilnehmenden Kinder in Zürich wohnhaft. Weitere demographische Daten wurden nicht erhoben, um die Eltern nicht durch persönliche Fragen von der Zusage an der Teilnahme abzuhalten.

Zu kritisieren an dieser Testgruppe ist die Tatsache, dass sich alle Kinder aus eigenem Interesse für den Feriensportkurs anmeldeten. Somit gilt die Studie streng genommen nur für Kinder, die sich für Bogensport interessieren. Die Studie konnte keine zufällig ausgewählten Kinder aufnehmen, weil die Kursgebühren für diese Kinder nicht bezahlt werden konnte.

Kontrollgruppe

Als Kontrollgruppe stellten sich die Mittelstufenschüler einer Gesamtschule zur Verfügung. Die Testungen wurden von der Lehrperson durchgeführt. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe sind in einer ländlichen Gemeinde im Kanton Thurgau wohnhaft.

Bei der Kontrollgruppe ist zu kritisieren, dass es zu einem Klumpeneffekt kommen könnte, da alle Kinder die gleiche Klasse besuchen. Zudem waren sie über die ganze Woche mit der Lehrperson, welche den Konzentrationstest durchführte, in Kontakt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Testungen und das Wissen, an einer Konzentrationsstudie teilzunehmen, auf das Konzentrationsverhalten Einfluss genommen hat. Diese Risiken wurden aus organisatorischen Gründen in Kauf genommen.

3.3.2 Durchführung

Durchführung mit der Testgruppe

Der Feriensportkurs „Bogenschiessen“ fand in der zweiten Woche der Zürcher Herbstferien statt. Die Teilnehmer waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hatte täglich von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr Unterricht. Die zweite Gruppe jeweils am Nachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Die erste Messung wurde am Montag während der Kurszeit vorgenommen. Sie fand statt, nachdem die Kinder eine Einführung über die Geschichte des Bogensportes gehört hatten. Die zweite Messung fand am Freitag ebenfalls während des Kurses statt. Es wurde darauf geachtet, dass sie möglichst zum selben Zeitpunkt vorgenommen wurde. So konnte verhindert werden, dass Ermüdungserscheinungen die beiden Testungen unterschiedlich beeinflussen.

Wie es die Testanleitung verlangt, erhielten die Teilnehmer zuerst das Instruktionsblatt mit den Beispielübungen und eine mündliche Anleitung. Daraufhin wurde der Test durchgeführt.

Durchführung mit der Kontrollgruppe

Die Testungen mit der Kontrollgruppe fanden während des Schulunterrichtes nach den Herbstferien statt; sie konnten wegen der Verfügbarkeit während der Schulferien nicht zeitgleich mit der Testgruppe durchgeführt werden. Auch die Kontrollgruppe machte den ersten Test am Montag und den zweiten am Freitag um die gleiche Uhrzeit. Somit ist der Zeitabstand zwischen der ersten und zweiten Testung bei beiden Gruppen gleich und der Übungseffekt hat bei beiden Gruppen denselben Einfluss.

Die Lehrperson erhielt die Testunterlagen für die Teilnehmer, bestehend aus Instruktionsblatt, Testblatt und Testanleitung. So konnte sie den Test unter denselben Bedingungen durchführen, wie sie die Testgruppe hatte.

3.3.3 Auswertung

Die gelösten Tests wurden gemäss Testmanual ausgewertet und auf dem Auswertungsbogen eingetragen. Die so entstandenen Daten wurden auf einer Excelliste erfasst. Gesammelt wurden die Roh- und Standardwerte der Konzentrationsleistung und der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Bei der Fehlerquote wurden nur die Rohwerte übernommen, da die Normtabelle für Neun- bis Zehnjährige bei tiefen Fehlerquoten ungenau ist. Zusätzlich zu diesen Daten wurden jeweils die Differenzen von der ersten zur zweiten Testung berechnet und erfasst. Die Differenz ist die Grösse, welche die Leistungssteigerung wiedergibt. Die vollständige Tabelle befindet sich im Anhang B.

Danach wurden die Daten mit dem Programm „SOFA Statistics“ analysiert.¹⁰ Zuerst wurde geschaut, ob es bei der ersten Testung keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt. Gäbe es einen, so dürften die beiden Gruppen nicht miteinander verglichen werden.

Danach half das Statistikprogramm, den passenden Statistiktest auszuwählen. Zur Überprüfung eines signifikanten Unterschiedes zweier Gruppen, deren Resultate nicht einer Normalverteilung entsprechen, empfiehlt es die Berechnung mit dem Statistiktest „Mann-Whitney U“ durchzuführen. Verglichen wurden die beiden Gruppen hinsichtlich der Leistungsdifferenzen von der ersten zur zweiten Messung.

¹⁰ www.sofastatistics.com, Version 1.4.3, © 2009-15 Paton-Simpson & Associates Ltd.

3.4 Ergebnisse

3.4.1 Statistische Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 23 Probanden (N=23). Diese teilt sich in Testgruppe (N=16) und Kontrollgruppe (N=7) auf. Das Durchschnittsalter der Testgruppe liegt knapp über zehn Jahren, dasjenige der Kontrollgruppe knapp unter zehn Jahren. Das Geschlechterverhältnis der beiden Gruppen ist unterschiedlich. Die Testgruppe besteht aus zwei Mädchen und vierzehn Knaben, die Kontrollgruppe aus fünf Mädchen und zwei Knaben.

Der statistische Vergleich der beiden Gruppen zeigt, dass sie sich hinsichtlich des Standardwertes der Konzentrationsleistung zum Testzeitpunkt 1 nicht signifikant voneinander unterscheiden ($U=44,5$, $p=0,441$). Auch bei der Fehlerquote ($U=50,5$, $p=0,713$) und der Arbeitsgeschwindigkeit ($U=29,5$, $p=0,076$) bestehen keine signifikanten Unterschiede. Somit sind die beiden Gruppen vergleichbar und als Test- und Kontrollgruppe einsetzbar.

Tabelle 1: Darstellung der Testgruppe

Teilnehmer	Geschlecht	Alter	Konz.leistung	Fehlerquote	Geschwindigkeit
1	m	9	95	4,54	91
2	m	10	110	2,56	107
3	m	10	97	7,29	96
4	m	10	96	14	98
5	m	10	115	2,34	114
6	m	10	102	7,47	101
7	m	10	96	33,07	115
8	m	10	96	13,86	98
9	m	11	76	46,22	92
10	m	10	91	15,55	92
11	w	12	104	4,8	102
12	m	11	100	0	93
13	m	10	82	11,76	89
14	m	9	100	6,93	98
15	m	11	96	9,25	93
16	w	10	112	2,47	109
Durchschnitt			98,00	11,38	99,25
Standardabweichung			10,10	12,19	8,18
Median			96,5	7,38	98
Min./ Max.			76/ 115	0/ 46,22	89/ 115

Tabelle 2: Darstellung der Kontrollgruppe

Teilnehmer	Geschlecht	Alter	Konz.leistung	Fehlerquote	Geschwindigkeit
17	m	9	94	9,78	93
18	w	10	108	0,9	103
19	w	9	70	66,67	99
20	w	9	104	5,88	102
21	w	11	110	0	105
22	w	10	110	20,96	125
23	m	11	103	25	117
Durchschnitt			99,86	18,42	106,29
Standardabweichung			14,29	23,29	11,00
Median			104	9,78	103
Min./ Max.			70/ 110	0/ 66,67	93/ 125

Tabelle 3: Werte beider Gruppen zusammen

	Konz.leistung	Fehlerquote	Geschwindigkeit
Durchschnitt	98,57	13,52	101,39
Standardabweichung	11,17	16,13	9,46
Median	100	7,47	99
Min./ Max.	70/ 115	0/ 66,67	89/ 125

Die Ähnlichkeit der beiden Gruppen wird in Abbildung 4 veranschaulicht, auf der die Konzentrationsleistungen der beiden Gruppen ersichtlich sind. Die Leistungen weisen eine ähnliche Streubreite auf, aber keine der Gruppen entspricht der Normalverteilung.

Abbildung 5: Verteilung der Konzentrationsleistung

3.4.2 Beschreibende Statistik der Ergebnisse

Beide Gruppen haben sich aufgrund des Lerneffektes beim zweiten Test verbessert. Um die Fragestellung beantworten zu können, werden nun die Leistungsdifferenzen vom ersten

Messzeitpunkt zum zweiten Messzeitpunkt der beiden Gruppen miteinander verglichen und geprüft, ob es signifikante Unterschiede gibt.

Konzentrationsleistung

Die Steigerung der Konzentrationsleistung ergibt sich aus der Differenz der Standardwerte von der ersten und der zweiten Messung.

$$(\text{Standardwert der Messung 2}) - (\text{Standardwert der Messung 1}) = \text{Steigerung}$$

Die Werte für die einzelnen Teilnehmer sind in der Tabelle im Anhang B ersichtlich.

Auf folgender Tabelle ist ersichtlich, dass die Steigerung der Konzentrationsleistung der Testgruppe im Durchschnitt um 0,8 Standardwerte höher ist als bei der Kontrollgruppe. Dieser Unterschied ist jedoch sehr klein und die statistische Berechnung ergibt keinen signifikanten Unterschied ($U=52$, $p=0,789$). Betrachtet man die Minimal- und Maximalwerte sieht man, dass sich die Probanden der beiden Gruppen beinahe im gleichen Bereich wiederfinden. Abbildung 8 zeigt die Verteilung der beiden Gruppen und visualisiert somit die grosse Überschneidung.

Tabelle 4: Steigerung der Konzentrationsleistung

	Durchschnitt	Median	Minimum	Maximum
Testgruppe	13,5	14	4	21
Kontrollgruppe	12,7	12	0	20

Abbildung 6: Verteilung der Steigerung der Konzentrationsleistung

Genauigkeit

Wie bereits erwähnt, war es nicht möglich, die Fehlerquote in Standardwerte umzurechnen. Im Gegensatz zum Standardwert entspricht bei der Fehlerquote der kleinere Wert einem besseren Ergebnis, da die Fehlerquote im Bestfall null Prozent beträgt. Zum einfacheren

Interpretieren der Daten wurde die Differenzberechnung so umgestellt, dass ein positiver Wert eine Verbesserung beschreibt und ein negativer Wert eine Verschlechterung.

$$(\text{Fehlerquote der Messung 1}) - (\text{Fehlerquote der Messung 2}) = \text{Veränderung}$$

Im Gegensatz zur Konzentrationsleistung, wo sich alle verbessern (oder ihr Resultat egalisieren) konnten, gibt es bei der Genauigkeit in beiden Gruppen eine breite Streuung von deutlicher Verschlechterung bis zu deutlicher Verbesserung. Die Testgruppe konnte sich im Durchschnitt um 2,65 Prozentpunkte deutlicher verbessern als die Kontrollgruppe. Auch dies ist ein sehr kleiner Unterschied, der aufgrund der breiten Streuung keine Signifikanz aufweist ($U=46,5$, $p=0,526$).

Tabelle 5: Verbesserung der Fehlerquote

	Durchschnitt	Median	Minimum	Maximum
Testgruppe	3,38	3,16	-14,86	21,62
Kontrollgruppe	0,73	0,16	-10,37	9,13

Abbildung 7: Verteilung der Veränderung der Fehlerquote

Arbeitsgeschwindigkeit

Auch die Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit berechnet sich aus der Differenz:

$$(\text{Standardwert der Messung 2}) - (\text{Standardwert der Messung 1}) = \text{Steigerung}$$

Bei der Arbeitsgeschwindigkeit konnte sich die Kontrollgruppe etwas mehr steigern als die Testgruppe. Auch dieser Unterschied ist sehr klein und im Verhältnis zur Streuung vernachlässigbar. Die beiden Gruppen unterscheiden sich also nicht signifikant ($U=52,0$, $p=0,789$).

Tabelle 6: Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit

	Durchschnitt	Median	Minimum	Maximum
Testgruppe	14,50	15	0	25
Kontrollgruppe	15,29	17	5	31

Abbildung 8: Verteilung der Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit

3.5 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Studie kann nicht belegen, dass Kinder nach einer Woche Bogensporttraining eine bessere Konzentrationsleistung erbringen als Kinder ohne Training. Dies kann ebenso wenig für die Genauigkeit und das Arbeitstempo nachgewiesen werden.

Somit kann auch die Hypothese nicht bestätigt werden, dass sich die Konzentrationsleistung steigert, indem sich die Genauigkeit verbessert. Betrachtet man die Durchschnittswerte, trifft dies zwar minimal zu, aber die Unterschiede sind so klein, dass sie als Zufall betrachtet werden müssen.

4 Abschliessende Betrachtungen

4.1 Diskussion

4.1.1 Modell zur Steigerung der Konzentration

Mein Modell zur Steigerung der Konzentration beschreibt, dass bestimmte Einflussfaktoren mit der geeigneten Technik reguliert werden können. Die Konzentration ist jedoch immer mehreren Bedingungen unterworfen. Es sind einerseits die emotionalen Bedingungen, die beeinflusst werden können, andererseits die störenden Reize der Umgebung, die man besser auszublenden lernt. Somit eignet sich Bogenschiessen vor allem bei Kindern (und Erwachsenen), die sich leicht ablenken lassen, allgemein unruhig sind oder von Unsicherheiten wie Angst und Zweifeln in entscheidenden Momenten gebremst werden. Wenn andere Einflussfaktoren, wie etwa die motivationalen oder kognitiven Bedingungen, der Konzentration im Weg stehen, hilft Bogensporttraining kaum weiter.

Das Modell beantwortet die Frage, ob der Transfer bewusst ablaufen muss oder ob er sich auch unbewusst auf andere Situationen überträgt, nicht. Den Transfer vertieft zu analysieren, wäre eine spannende Weiterentwicklung dieses Modells.

4.1.2 Diskussion der Ergebnisse aus der Untersuchung

Dass die Hypothese durch die Untersuchung nicht bestätigt werden konnte, bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig falsch ist. Es könnte am kurzen Untersuchungszeitraum liegen, dass keine Unterschiede feststellbar waren. Das Modell zur Steigerung der Konzentration zeigt, dass es Übung und Erfahrung braucht, um die Konzentrationsfähigkeit optimal auszuschöpfen. Die Konzentrationsleistung auf eine andere Aufgabe zu übertragen (Transfer) stellt eine nächste Anforderung dar. Deshalb ist es sehr bedauerlich, dass die dritte Messung nicht durchgeführt werden konnte, um die Effekte nach längerem Trainingszeitraum zu erfassen.

Die Motivation bei der Testbearbeitung ist als möglicher Einflussfaktor in Betracht zu ziehen. Damit die volle Konzentrationsleistung gemessen werden kann, muss der Getestete bereit sein, den Test so gut wie möglich zu lösen. Die Kinder hatten keinen Nutzen davon, dass sie beim Test mitgemacht haben. Im Gegenteil, sie wurden vom Bogenschiessen abgehalten.

In der Einleitung wurde erwähnt, dass eine zweite Untersuchung geplant war. Sie sollte feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen den Zeugnisnoten und Bogensporttraining ausgemacht werden kann. Von zwölf verteilten Umfragen kam lediglich eine zurück. Dies könnte daran liegen, dass es den Kindern oder den Eltern zu persönlich war, Kopien der Zeugnisse

an eine fremde Person zu schicken. Wahrscheinlich ist aber auch, dass in den Noten kein Effekt zu sehen gewesen wäre, da es sehr viele Einflüsse gibt, die auf die Notengebung einwirken. Es ist schwierig, eine Intervention über die Noten zu evaluieren.

4.1.3 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zeigt auf, dass die Konzentrationsleistung von vielen Bedingungen beeinflusst wird. Die wichtigste Erkenntnis ist daher, immer die Situation, in der sich die Kinder befinden, miteinzubeziehen, wenn man ihnen helfen möchte. Physisches und psychisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung, um lernen zu können.

Das eigene Forschungsprojekt erlaubte einen Einblick in die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man die Wirksamkeit einer Intervention belegen möchte. Für eine repräsentative Studie ist ein grosser Aufwand zu betreiben. Aber was eine Messung wirklich kompliziert macht, sind die vielen Einflüsse, die immer auch mitspielen. Deshalb ist eine zielgerichtete Zusammenarbeit unter Berufsleuten wünschenswert, so dass mit gemeinsamer Anstrengung ein Evidenznachweis möglich wird.

In Betracht gezogen werden muss auch, dass die Schulleistung über andere Wirkfaktoren als über die Konzentration verbessert werden könnte. Erfolgreiche Wettbewerbe steigern das Selbstbewusstsein, was sich auch auf andere Bereiche übertragen könnte. Zudem machen erfolgreiche Schützen die Erfahrung, dass sich das Üben bzw. Lernen lohnt.

Selbsterfahrung

Das Beobachten meiner eignen Konzentrationszustände, zum Beispiel beim Bogenschiessen und beim Schreiben dieser Arbeit, haben geholfen, die theoretischen Grundlagen besser zu verstehen. Durch das eigene körperliche und psychische Erleben haben sich die Lerninhalte gefestigt.

Die Selbsterfahrung beim Bogenschiessen brachte auch Erkenntnisse, die nicht direkt mit dem Thema „Konzentration“ zusammenhängen. Es war sehr bereichernd, etwas Neues zu lernen und somit selbst in der Situation zu sein, in der Schulkinder immer wieder sind. Freude und Frust begleiteten mich durch dieses Training. Niemand nimmt einem das Üben ab, Vorbilder geben gute Tipps und helfen weiter, doch letztendlich muss man selber dahinterkommen, wie man es anstellt.

Besonders gefallen hat mir die Einstellung der Trainer, dass es wichtiger ist, sich wohl zu fühlen, als „es richtig zu machen“. Es gelingt kein guter Schuss, wenn man krampfhaft den richtigen Bewegungsablauf einstudiert. Jeder und jede muss für sich herausfinden, wie er oder sie gerne schiessen möchte. Der Bewegungsablauf wird so zum persönlichen Ritual.

Genau dies möchte ich denn auch als Grundsatz in meinen Berufsalltag mitnehmen: Die Kinder sollen sich wohlfühlen in der Therapie und sollen die Freiheit haben, ihre eigenen Lösungsstrategien zu entwickeln.

4.2 Ausblick

Um die Frage zu klären, ob Bogensporttraining die Konzentrationsfähigkeit in der Schule verbessert, wäre eine längerfristig angelegte Studie notwendig. Das Modell zur Steigerung der Konzentration müsste über verschiedene Schritte geprüft werden. Mit einer Verhaltensbeobachtung beim Training könnte geklärt werden, wie lange es dauert, bis sich die Konzentration beim Bogenschiessen selbst verbessert. Mit einer längerfristig angelegten Erfassung der Konzentrationsleistung könnte geklärt werden, ob sich das Bogentraining auf diese auswirkt. Um den Transfer in die Schule zu prüfen, wäre wahrscheinlich eine Beobachtung des Konzentrationsverhaltens in der Schule geeignet.

Dank

Ursina Degen hat mich motivierend unterstützt und spontane Begeisterung für mein Forschungsthema gezeigt.

Kurt Nünlist vom Bogensportzentrum Zürich brachte mir nicht nur den Umgang mit Pfeil und Bogen näher. Er war auch spontan einverstanden, dass ich in bei ihm eine Untersuchung durchführe.

Bianca Lerch vom Sportamt Zürich leitete meine Anfrage zur Studienteilnahme an die Eltern der angemeldeten Kinder weiter.

Franziska Peterli führte mit ihren Schülern den Konzentrationstest durch, damit ich die Resultate mit einer Kontrollgruppe vergleichen konnte.

Daniela Eugster und Iris Alder haben sorgfältig Korrektur gelesen.

Ein besonderes Dankeschön geht an alle Kinder, die an der Studie teilgenommen haben.

Herzlichen Dank für Euren Einsatz!

Literaturverzeichnis

Aust-Claus, E. & Hammer, P.-M. (2010). *OptiMind: das ADS-Therapieprogramm. Training für Konzentration, Kommunikation und Selbstbewusstsein*. (2., überarb. Aufl.). Wiesbaden: OptiMind-Media-Verlag.

Bender, C. & Draksal, M. (2009). *Das Lexikon der Mentaltechniken. Die besten Methoden von A bis Z*. Leipzig: Draksal Fachverlag.

Berg, D. & Imhof, M. (2010). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. & Liepmann, D. (2010). *Test d2 – Revision. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Göttingen: Hogrefe.

Büttner, G. & Schmid-Atzert, L., (2004). Diagnostische Verfahren zur Erfassung von Aufmerksamkeit und Konzentration. In Büttner, G. & Schmid-Atzert, L. (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22) Göttingen: Hogrefe.

Csikszentmihalyi, M. (2003). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. (11. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Durner, K. (2014). *Alternative Behandlungsmethoden bei ADHS? Studie in Neusäss durchgeführt*. Zugriff am 6.1.2016 unter <http://www.myheimat.de/neusaess/ratgeber/alternative-behandlungsmethoden-bei-adhs-studie-in-neusaess-durchgefuehrt-d2655374.html>

Eckert, C., Schilling, D. & Stiensmeier-Pestler, J. (2006). Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts auf die Intelligenz- und Konzentrationsleistung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20 (1/2), 41-48.

Eggenberger, P. (2015). Robin Hood ist ein schlechtes Vorbild. *NZZ am Sonntag*, 29.11.2015, S.55.

Engeser, S., Rheinberg, F., Vollmeyer, R. & Bischoff, J. (2005). Motivation, Flow-Erleben und Lernleistung in universitären Lernsettings. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19 (3), 159-172.

Häßler, F., Dück, A., Reis, O. & Buchmann, J. (2009). Substanzgebundene Alternativen in der Therapie von ADHS. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 37 (1), 13-25.

Fries, S. & Schmid S. (2007). Lernen bei attraktiven Handlungsalternativen. Das Phänomen der motivationalen Interferenz. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 21 (3/4), 271-281.

- Herrigel, E. (2011). *ZEN in der Kunst des Bogenschiessens*. (Neuausgabe). München: O.W.Barth Verlag.
- Hobi, S. & Hitz, S. (2010). *Zusammenhang zwischen Flow-Erleben der Lernenden und der Bezugsmormorientierung der Lehrperson*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Keller, J. & Landhäußer, A. (2011). Im Flow sein: Experimentelle Analysen des Zustands optimaler Beanspruchung. *Psychologische Rundschau*, 62 (4), 213-220.
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek G. (2011). Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder. (8., völlig überarb. und verbesserte Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Lill, F. (2014). *Wo Bogenschützen Stars sind*. Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 4.1.2016 unter <http://www.nzz.ch/sport/wo-bogenschuetzen-stars-sind-1.18388818>
- Lindner, M. (2002). Das therapeutische Bogenschiessen an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in Kindes- und Jugendalter des Universitätsklinikums Tübingen. *Psych. Pflege Heute*, 8, 139-141.
- Mayer, J. & Hermann, H.-D. (2009). *Mentales Training. Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Müller, U. (2013). *Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichter Reader Forschungsmethoden. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Müsseler, J. (2011). *Allgemeine Psychologie*. (2. neu bearb. Aufl.). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Neumann, O. und Sanders, A. (Hrsg.). (1996). *Aufmerksamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Rau, R. & Riedel, S. (2004). Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von positivem Arbeitserleben unter Flow-Bedingungen und Merkmalen der Arbeitstätigkeit? *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie* 48 (N.F. 22) 2, 55-66.
- Rost, D. H., Wirthwein L., Frey, K. & Becker E. (2010). Steigert Kaugummikauen das kognitive Leistungsvermögen? Zwei Experimente der besonderen Art. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 24 (1), 39-49.
- Schäfer, K.-H. (2015). *Therapeutisches Bogenschiessen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schittenhelm, R., Ennemoser, M. & Schneider, W. (2010) Aufmerksamkeit als Mediator der Beziehung zwischen Fernsehverhalten und Schulleistung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42 (3), 154-166.

Schmid-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22) Göttingen: Hogrefe.

Tofaute, N. (2013). Stärke und Gelassenheit – Therapeutisches Bogenschiessen und Salutogenese. In Petzold, T. & Bahrs, O. (Hrsg.), *Chronisch krank und doch gesund. Salutogenetische Perspektiven* (S. 117-121). Bad Gandersheim: Verlag Gesunde Entwicklung.

Vorderegger, D. (2010). *Grundlagen und Praxis des Traditionellen Bogenschiessens. Theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anwendungen*. Koppl bei Salzburg: Vorderegger & Partner GmbH.

Westhoff, K., Hagemeister, C. (2005). *Konzentrationsdiagnostik*. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Darstellung der Testgruppe	39
Tabelle 2: Darstellung der Kontrollgruppe.....	40
Tabelle 3: Werte beider Gruppen zusammen	40
Tabelle 4: Steigerung der Konzentrationsleistung	41
Tabelle 5: Verbesserung der Fehlerquote.....	42
Tabelle 6: Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit	43

Abbildungsverzeichnis

Alle Bilder und Diagramme wurden selbst erstellt. Abbildung 4 basiert auf einem Ausschnitt aus dem d2-R-Testbogen (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepman, 2010).

Titelbild: Zielscheibe mit Pfeilen.....	1
Abbildung 1: Ausrüstung für den Bogensport	20
Abbildung 2: Kyudo-Schütze mit traditionellem Kleid und Bogen	22
Abbildung 3: Modell zur Steigerung der Konzentrationsleistung.....	32
Abbildung 4: Ausschnitt aus dem d2-R-Testbogen mit angestrichenen Zielobjekten	35
Abbildung 5: Verteilung der Konzentrationsleistung	40
Abbildung 6: Verteilung der Steigerung der Konzentrationsleistung.....	41
Abbildung 7: Verteilung der Veränderung der Fehlerquote.....	42
Abbildung 8: Verteilung der Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit.....	43

Anhang

Anhang A: d2-R - Kopien der Testunterlagen

Anhang B: Rohdaten

Anhang C: Umfrage Zeugnisnoten

Anhang A d2-R - Kopien der Testunterlagen

d2-R

Kurzanleitung

Name/Code-Nr.: _____ Datum: _____

Alter: _____ Jahre Geschlecht: männlich weiblich

Schulart/Klasse: _____ Sehhilfe benötigt? Händigkeit:

ja, aber nicht verwendet rechts/händig
 ja, aber nicht verwendet links/händig
 nein

© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Jedes d, das zwei Striche hat, durchstreichen!

" d "	" d "	" d "
2 Striche oben	2 Striche unten	1 Strich oben 1 Strich unten

Nicht durchstreichen:

d mit weniger oder mehr als 2 Strichen:	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "
p, egal mit wie vielen Strichen:	" p "	" p "	" p "	" p "	" p "

Übung 1: Jedes d mit 2 Strichen (weiße Felder) durchstreichen!

" d "	" p "	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "	" p "	" p "	" d "	" d "	" d "	" d "	" p "	" p "	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "	" p "
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Übung 2: Nun ohne Hilfe jedes d mit 2 Strichen durchstreichen!

" d "	" p "	" d "	" p "	" d "	" d "	" p "	" d "	" d "	" d "	" p "	" d "	" d "	" d "	" p "	" p "	" d "	" d "	" d "	" p "	" d "	" p "	" d "
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Im Test bitte beachten:

- Von links nach rechts arbeiten.
- Bei „Halt! Nächste Zeile!“ sofort mit der nächsten Zeile anfangen.
- Schnell und dabei möglichst fehlerfrei arbeiten!

© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best.-Nr. 01 413 03

d2-R

Auswertungsbogen

Name/Code-Nr.: _____

BZO																				
	Block 1				Block 2				Block 3				Block 4							
	BZO	AF	VF	KL	BZO	AF	VF	KL	BZO	AF	VF	KL	BZO	AF	VF	KL	BZO	AF	VF	KL
	Endergebnisse																			
	F%	BZO	AF	VF	KL	F%	BZO	AF	VF	KL	F%	BZO	AF	VF	KL	F%	BZO	AF	VF	KL
	ΣΣ																			
	SW																			

Kennwerte	Berechnung
KL	Konzentrationsleistung (Entdeckte Zielobjekte minus VF)
BZO	Tempo bei Testbearbeitung (Anzahl bearbeiteter Zielobjekte)
F%	Sorgfalt bei der Testbearbeitung (Fehleranteil; bezogen auf BZO)
AF	Auslassungsfehler (Anzahl ausgelassener Zielobjekte)
VF	Verwechslungsfehler (Anzahl markierter Distraktoren)
F% =	$F\% = ((AF + VF) / BZO) \times 100$
F% =	_____

- Auswertung d2-R: Kurzanleitung**
- Für Zeile 2 bis 13 die Anzahl bearbeiteter Zielobjekte ablesen und in Spalte BZO eintragen
 - Für je 3 Zeilen die BZO-Werte addieren und in Block 1 bis 4 eintragen
 - Für je drei Zeilen (Block 1, 2, 3, 4) die Auslassungsfehler AF zählen
 - Ebenso für die Verwechslungsfehler VF
 - Blockweise KL berechnen: $KL = BZO - AF - VF$
 - Rohwerte ΣΣ durch Addieren der Block-Werte bestimmen
 - Kontrolle: $\Sigma\Sigma BZO - \Sigma\Sigma AF - \Sigma\Sigma VF = \Sigma\Sigma KL$
 - F% berechnen (formel rechts)
 - Standardwerte für BZO, KL und F% aus Normwerte bei Endergebnisse eintragen
 - Standardwerte für BZO und F% in Grafik eintragen

Kopie – nur zur Ansicht

© Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Anhang B Rohdaten

Rohdaten

Nr.	Gruppe	T1		T2		D		T1		T2		D		T1		T2		D		T1		T2		D		
		KL	RW	KL	RW	KL	RW	KL	SW	F	RW	F	RW	F	RW	F	RW	F	RW	F	RW	F	RW	F	RW	F
1	t	84	106	106	106	22	95	106	11	4.54	0	4.54	0	4.54	88	106	106	18	91	101	101	101	101	101	101	101
2	t	114	139	139	110	25	110	122	12	2.56	5.44	-2.88	117	147	30	107	127	30	107	127	20	107	127	20	107	127
3	t	89	114	114	25	97	97	110	13	7.29	2.56	4.73	96	117	21	96	107	21	96	107	11	96	107	11	96	107
4	t	86	116	116	30	96	96	111	15	14	4.13	9.87	100	121	21	98	109	21	98	109	11	98	109	11	98	109
5	t	125	154	154	29	115	115	130	15	2.34	3.14	-0.8	128	159	31	114	130	31	114	130	16	114	130	16	114	130
6	t	99	130	130	31	102	102	118	16	7.47	0.76	6.71	107	131	24	101	116	24	101	116	15	101	116	15	101	116
7	t	87	115	115	28	96	96	110	14	33.07	11.45	21.62	130	130	0	115	115	0	115	115	0	115	115	0	115	115
8	t	87	111	111	24	96	96	108	12	13.86	10.48	3.38	101	124	23	98	111	23	98	111	13	98	111	13	98	111
9	t	57	65	65	8	76	76	80	4	46.22	61.08	-14.86	106	167	61	92	123	61	92	123	31	92	123	31	92	123
10	t	76	116	116	40	91	91	111	20	15.55	6.45	9.1	90	124	34	92	111	34	92	111	19	92	111	19	92	111
11	t	119	158	158	39	104	104	123	19	4.8	1.86	2.94	125	161	36	102	120	36	102	120	18	102	120	18	102	120
12	t	108	125	125	17	100	100	107	7	0	0	0	108	125	17	93	102	17	93	102	9	93	102	9	93	102
13	t	75	101	101	26	82	82	103	21	11.76	9.82	1.94	85	112	27	89	104	27	89	104	15	89	104	15	89	104
14	t	94	131	131	37	100	100	118	18	6.93	4.37	2.56	101	137	36	98	120	36	98	120	22	98	120	22	98	120
15	t	98	113	113	15	96	96	101	5	9.25	5.04	4.21	108	119	11	93	99	11	93	99	6	93	99	6	93	99
16	t	118	143	143	25	112	112	126	14	2.47	1.39	1.08	121	145	24	109	125	24	109	125	16	109	125	16	109	125
17	k	83	107	107	24	94	94	106	12	9.78	20.15	-10.37	92	134	42	93	118	42	93	118	25	93	118	25	93	118
18	k	110	134	134	24	108	108	120	12	0.9	0.74	0.16	111	135	24	103	119	24	103	119	16	103	119	16	103	119
19	k	34	37	37	3	70	70	70	0	66.67	71.75	-5.07	102	131	29	99	116	29	99	116	17	99	116	17	99	116
20	k	102	134	134	32	104	104	120	16	5.88	1.47	4.41	108	136	28	102	120	28	102	120	18	102	120	18	102	120
21	k	131	168	168	37	110	110	128	18	0	0	0	131	168	37	105	123	37	105	123	18	105	123	18	105	123
22	k	115	176	176	61	110	110	130	20	20.69	11.56	9.13	145	199	54	125	130	54	125	130	5	125	130	5	125	130
23	k	117	140	140	23	103	103	114	11	25	18.12	6.88	156	171	15	117	125	15	117	125	8	117	125	8	117	125

Abkürzungen

- t: Testgruppe
- k: Kontrollgruppe
- T1: 1. Testung
- T2: 2. Testung
- D: Differenz
- KL: Konzentrationsleistung
- F: Fehlerquote
- BZO: Geschwindigkeit
- SW: Standardwert
- RW: Rohwert

Anhang C Umfrage Zeugnisnoten

Teilnehmerblatt für die Umfrage „Kann Bogensporttraining die schulische Leistung beeinflussen?“

Name: _____

Geburtsdatum (Monat/ Jahr): _____

Geschlecht: _____

PLZ: _____

Seit wann betreibst du Bogensport? (Monat/ Jahr): _____

Ich möchte über die Resultate der Studie informiert werden (ja/ nein): _____

Wenn ja, gib mir bitte deine E-Mail-Adresse an: _____

Bemerkungen: _____

Bitte lege die Kopien deiner Zeugnisse der 3. – 6. Klasse bei und sende dieses Formular mit beiliegendem Briefumschlag zurück.

Ich bestätige, dass ich dieses Formular wahrheitsgemäss ausgefüllt habe.

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich bestätige, dass ich einverstanden bin, dass mein Kind an dieser Studie teilnimmt.

Ort/ Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Nina Eugster garantiere, dass die Daten vertraulich behandelt werden.

Unterschrift: _____